

Teotihuacán

also known as "Ciudad de los Dioses", "Tollan-Teotihuacán"

By Sergio Gómez Chávez, Instituto Nacional de Antropología e Historia

Entry tags: Mesoamerican Religions, Teotihuacan valley, Religious Group, Mesoamerica, Teotihuacan Religions, Religious Place, Basin of Mexico, Temple Buildings and Temple Cult

Teotihuacán, también conocido como Tollán-Teotihuacán en idioma Náhuatl, significa el "Lugar Sagrado donde los Hombres se hacen Dioses". Fue la sede de una de las sociedades más complejas que existieron en el México prehispánico. Sus orígenes se remontan al 400 a.n.e., que es cuando comienzan a llegar los primeros pobladores del valle. Se trata de aldeas y caseríos dispersos dedicados a la agricultura, la caza y la recolección. De esta manera, la sociedad teotihuacana debió conformarse desde sus inicios por la integración de diversos grupos etnolingüísticos. Hasta el primer siglo de nuestra era, la agricultura constituía el factor fundamental de la economía. Grandes obras hidráulicas fueron construidas para incrementar la productividad agrícola. Sin embargo, alrededor del segundo siglo de nuestra era, se produjo un cambio radical en el sistema de producción. Dado que aún cultivando todas las tierras disponibles, la producción era insuficiente para mantener a una población tan numerosa, se clausuran las obras hidráulicas y se dejan de producir alimentos. El Estado favorece la importación de alimentos y desarrolla una estrategia para satisfacer la enorme demanda de alimentos y muchos otros recursos demandados por una población tan numerosa y en constante aumento. Las antiguas parcelas de cultivo son invadidas por el rápido crecimiento de la mancha urbana. La separación entre parcelas se transforman en calles y donde antiguamente estaban los canales para el riego se construyen drenajes que colectan los escurrimiento de los conjuntos arquitectónicos, todos éstos dispuestos con la misma orientación y de dimensiones muy similares. Teotihuacán inaugura un modo de vida urbano. La población residente en el conjunto urbano, se dedica mayoritariamente a la producción de bienes y servicios, estableciéndose una clara separación entre el medio rural y la ciudad. Entre el 100 y el 550 de n.e., Teotihuacán alcanzó su máximo apogeo y extendió su dominio e influencia sobre un amplio territorio. Extiende la red de vínculos económicos y sociales hasta Centroamérica, manteniendo contactos de diversos tipos con ciudades mayas. Era el mayor centro de producción, distribución y consumo de toda clase de bienes en Mesoamérica y se posiciona en el centro de una extensa red de vínculos. La manufactura y distribución de artefactos de obsidiana constituía una parte fundamental de la economía, sin embargo muchos otros productos de los cientos de talleres se distribuyen en el mercado local y regional. Teotihuacán se constituía también como un gran santuario, atrayendo no solo a miles de peregrinos, sino a la gente de las antiguas comunidades que seguramente se veían fascinados por la oportunidad de participar en la construcción del mayor centro religioso de su época. En el conjunto urbano la población residente de manera permanente pudo ser de 175000 y hasta 200000 personas. Además, cada día miles de personas procedentes de todo el territorio mesoamericano, asistían en peregrinaje al mayor santuario de su tiempo. La población local y los peregrinos participaban en las fastuosas ceremonias rituales que se celebraban en los grandes espacios públicos. En la época de mayor apogeo, la ciudad se extendió hasta 22.5 kilómetros cuadrados y estaba conformada por más de 2000 conjuntos arquitectónicos. El centro cívico ceremonial se constituía por tres grandes complejos arquitectónicos; el de las pirámides del Sol, de La Luna y La Ciudadela, los cuales se encuentran integrados por la Calzada de los Muertos, una gran avenida procesional orientada de norte a sur de casi cuatro kilómetros de longitud, la cual está limitada a ambos lados por numerosos edificios públicos, templos y altares. La ciudad se organizaba en barrios, cada uno con templos y edificios públicos donde se ejercía el gobierno y se administraban los recursos de la comunidad; también estaban los conjuntos residenciales ocupados por las familias de la élite y los conjuntos habitacionales que servían como vivienda de los grupos domésticos dedicados a la producción artesanal especializada. En cada conjunto había al menos una unidad dedicada al culto religioso, donde sacerdotes o individuos de mayor estatus se encargaban de conducir el ritual. Al interior de cada conjunto arquitectónico había al menos un altar para la práctica ritual, por lo que cualquier aspecto de la vida cotidiana y pública estaba vinculado a la religión. En las plazas públicas de cada barrio se instalaba el mercado y durante las festividades religiosas realizadas en fechas establecidas en el calendario sagrado, se celebraban los rituales comunitarios y se rendía culto a las deidades patronas. Aunque no se ha descubierto hasta ahora ningún documento escrito, hay evidencias que confirman la existencia de un avanzado sistema de escritura. Tampoco hay evidencias sobre la lengua que se hablaba, sin embargo, se ha propuesto que la lengua dominante hablada en una ciudad cosmopolita con lo fue Teotihuacán, era un antecedente de la lengua náhuatl que aún se habla hoy en día entre algunas comunidades indígenas de México. Alrededor del 700 d.n.e., varios factores llevan al colapso, los edificios públicos fueron incendiados y la ciudad fue paulatinamente abandonada. Hoy en día, Teotihuacán es el sitio arqueológico con la mayor superficie excavada y expuesta al público, siendo el lugar donde se ha realizado el mayor número de excavaciones e investigaciones de todo México. Sin lugar a dudas, es un referente para la comprensión del desarrollo de la civilización mesoamericana. El sitio arqueológico de Teotihuacán, constituye por muchas razones un punto nodal para la investigación y comprensión del desarrollo de las antiguas culturas mexicanas. La investigación que se realiza en Teotihuacán de manera formal desde finales del siglo XIX, ha incluido aspectos como el surgimiento de las clases sociales y el Estado, los sistemas de producción, distribución y consumo; también se investigan aspectos sobre el pensamiento mágico religioso, la cosmovisión y la ritualidad. Hay importantes estudios sobre la astronomía antigua, que se vinculan con el sistema calendárico y diversos elementos de la cosmovisión. Muy importantes son los estudios sobre el urbanismo y la arquitectura, las formas de organización y uso del espacio construido, visto como un producto social. En el ámbito del simbolismo de las diferentes expresiones estéticas, los estudios iconográficos han sido fundamentales para la comprensión de aspectos del orden social y la ideología. Los estudios sobre el medio ambiente y las características de la población humana, han sido determinantes para conocer aspectos sobre las condiciones de vida y salud de la gente que habitó la ciudad. Otros estudios se han avocado al entendimiento de las razones y circunstancias por las cuales sociedades tan poderosas e influyentes como lo fue Teotihuacán se colapsan. Sin lugar a dudas la investigación en Teotihuacán es importante y un referente para comprender el desarrollo de la humanidad.

Date Range: 400 BCE - 650 CE

Region: Teotihuacan valley

Region tags: Basin of Mexico, Mesoamerica, Teotihuacan valley, Mexico

El valle de Teotihuacán se ubica al noreste de la cuenca de México, que en tiempos prehispánicos constituía una de las regiones simbióticas más importantes debido a la diversidad de recursos. El pequeño valle de Teotihuacán cuenta con escasos recursos, no hay fuentes de agua permanente y las tierras para el cultivo son relativamente pobres. Por su altitud, la agricultura en el valle está expuesta permanentemente a las inclemencias del clima. Aproximadamente a 10 kilómetros existen yacimientos de obsidiana gris y a unos 70 kilómetros los yacimientos de la obsidiana verde, de la mejor calidad. Ocupa una posición estratégica en la vía de comunicación con el valle poblano-tlaxcalteca y la costa del Golfo de México.

Status of Participants:

✓ Elite ✓ Religious Specialists ✓ Non-elite (common people, general populace)

General Variables

Sources and Excavations

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

- Source 1: Cowgill, George. 2015. *Ancient Teotihuacan: Early Urbanism in Central Mexico (Case Studies in Early Societies)* Cambridge University Press, Nueva York.
- Source 2: Matos Moctezuma, Eduardo. 1995. *La Pirámide del Sol, Teotihuacán: antología*. Artes de México/ Instituto Cultural Domecq, México
- Source 3: Millon, René. 1973. *Urbanization at Teotihuacan. The Teotihuacan map. (Vol. 1 y 2)*. Austin: University of Texas Press.
- Source 1: Gallegos, Roberto. 1997. *Antología de documentos para la historia de la arqueología de Teotihuacán: Proyecto Historia de la Arqueología de Teotihuacan*. Instituto nacional de Antropología e historia
- Source 2: Millon, René. 1992. *Teotihuacan Studies: From 1950 to 1990 and Beyond*. In *Art, Ideology, and the City of Teotihuacan*, Ed. by Berlo, J. C., pp. 339-429. *Dumbarton Oaks*, Washington, DC
- Source 3: Brambila, Rosa. 1994. *Fuentes Bibliograficas sobre la arqueología de Teotihuacán (1865-1991)*, Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana 27, Facultad de Arquitectura/Universidad Nacional Autónoma de México, 3-96.

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

- Source 1 URL: https://www.academia.edu/83310330/Arqueolog_%C3%ADa_de_Teotihuacan_Teotihuacan
- Source 1 Description: Aspectos generales sobre Teotihuacan
- Source 2 URL: <https://es.scribd.com/document/245199275/Teotihuacan-Art-From-the-City-of-the-Gods-History-Art-eBook>
- Source 2 Description: Compilacion de articulos sobre diversos aspectos de Teotihuacán
- Source 3 URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AB5stBjtYo_vpMamc45AOK5RnwKdaBGtoA:1688531267944&q=ISBN+Ebook+9786075396927&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjx6uT3fb_AhW
- Source 3 Description: https://play.google.com/store/books/details?id=qQifEAAAQBAJ&rdid=book-qQifEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb

Notes: libro que detalla aspectos sobre la estructura y organización de la ciudad en barrios

Reference: Millon, Rene. "Teotihuacan: City, State and Civilization". In *Handbook of Middle American Indians*. Robert Wauchope Y Gordon R. Willey (eds.), 198-243. *Archaeology Supplement 1*. Austin: University of Texas Press., 1981.

Reference: Cabrera Castro, Rubén, and Sergio Gómez. "La Ventilla, Un Modelo De Barrio En La Estructura Urbana De Teotihuacán". In *El Urbanismo En Mesoamérica*. Alba Guadalupe Mastache, Robert H. Cobean, Ángel García Cook, Kenneth G. Hirth (eds.), 2:38-83. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Universidad Estatal de Pensilvania., 2008.

Reference: Millon, Rene. *Urbanization at Teotihuacán, Mexico. Vol. 1. The Teotihuacán Map*. Austin: University of Texas Press., 1973.

Reference: William, Sanders. "Prestigio, Poder Y Riqueza: Una Perspectiva Desde La Arquitectura Residencial De Teotihuacán". In *El Urbanismo En Mesoamérica*. Alba Guadalupe Mastache, Robert H. Cobean, Ángel García Cook Y Kenneth G. Hirth (eds.), 2:113-31. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Universidad Estatal de Pensilvania., 2008.

Has this place been the focus of excavation (pre-modern, illicit, or scientific):

Answer 'Yes' for each period or type of excavation.

— Yes

Notes: Gallegos, Roberto. 1997, *Antología de documentos para la historia de la arqueología de Teotihuacán: Proyecto Historia de la Arqueología de Teotihuacan*. Instituto Nacional de Antropología e Historia

Reference: Millon, Rene. "Teotihuacan Studies: From 1950 to 1990 and Beyond". In *Art, Ideology, and the City of Teotihuacan* (J. C. Berlo Ed.), 339-429. Washington D.C.: Dumbarton Oaks, 1992.

Type of excavation:

— Scientific

Notes: En 1675 el primer historiador mexicano Don Carlos de Sigüenza y Góngora, realizó en Teotihuacán la primera exploración en todo el continente americano con fines arqueológicos. Hacia 1875 el arquitecto y arqueólogo francés Leon Mehedan, lleva a cabo excavaciones extensivas en algún lugar que se desconoce. Entre 1895 y 1905 el arqueólogo Leopoldo Batres realiza exploraciones en varios lugares y por instrucciones del Presidente de México Porfirio Díaz explora la pirámide del Sol; los trabajos de Leopoldo Batres están orientados a mostrar la grandeza de los antiguos pueblos mesoamericanos como parte de los festejos del primer centenario de la Independencia de México. Entre 1917 y 1921 el arqueólogo Manuel Gamio inicia excavaciones en La Ciudadela, descubriendo el Templo de La Serpiente Emplumada. Sus trabajos forman parte de un estudio antropológico integral de la población del valle de Teotihuacán. Otras excavaciones importantes fueron realizadas en la década de 1930 por el arqueólogo sueco Sigvald Linne. En la década de 1960 confluyen tres grandes proyectos, Rene Millon de la Universidad de Rochester dirige un proyecto para elaborar el plano de la ciudad; como resultado de este estudio se puede por vez primera conocer y comprender la extensión que tuvo la ciudad en diferentes fases cronológicas y hacer estimaciones sobre el número de habitantes en distintos momentos. El Dr. William Sanders realiza un estudio de área para determinar de qué manera el factor de la ecología habría podido incidir en el desarrollo de Teotihuacán. El arqueólogo Ignacio Bernal dirige un proyecto impulsado por el gobierno mexicano para reconstruir gran parte de los monumentos y de esta manera la población mexicana pudiera tener un referente que reforzara la identidad nacional. Además de reconstruir los monumentos los aporte/s del proyecto mexicano fueron muy limitados y hoy en día siguen siendo cuestionados por los fines político-coyuntural de la arqueología por parte del estado mexicano. Otros proyectos importantes son el dirigido por el arqueólogo Rubén Cabrera entre 1980 y 1982 trabajando espacios del centro cívico ceremonial y más tarde el Proyecto La Ventilla abocado a la exploración de un barrio de la antigua ciudad. La Dra. Linda Manzanilla realiza la exploración de un conjunto empleando nuevas técnicas de registro y análisis, constituyendo un parte aguas con la forma como se realizaba la arqueología en México. Bajo la dirección de Rubén Cabrera y Saburo Sugiyama se realizan exploraciones en las pirámides de La Serpiente Emplumada y de la Luna. Las exploraciones en los dos monumentos arrojan información relevante sobre la práctica del sacrificio humano a gran escala, y el sacrificio de personas extranjeras que posiblemente estuvieron ligados al ejercicio del poder en Teotihuacán. Sergio Gómez y Julie Gazzola realizan excavaciones en La Ciudadela y conducen la exploración del túnel bajo el Templo de La Serpiente Emplumada, logrando quizá uno de los hallazgos más relevantes en las últimas décadas.

— Scientific

Notes: La mayoría de las investigaciones arqueológicas que se han realizado en Teotihuacán, han sido de carácter científico. Hoy en día Teotihuacán es el sitio arqueológico donde se han realizado quizá el mayor número de excavaciones y el de mayor área explorada de todo México. Especialistas de diversas disciplinas e instituciones mexicanas y extranjeras realizan las más diversas investigaciones, ensayando toda clase de teorías sobre el desarrollo de las antiguas culturas mesoamericanas y de la humanidad misma. Teotihuacán se considera un sitio clave para la investigación de problemas generales sobre el surgimiento del Estado y las clases sociales, las estructuras del poder, el surgimiento y desarrollo del urbanismo; la religión y los sistemas de creencias, la cosmogonía los sistemas de producción, distribución e intercambio, patrones de subsistencia, el modo y las condiciones de vida de la población, entre muchos otros aspectos.

Years of excavation:

— Year range: 1675-2023

Notes: Gallegos, Roberto. *Antología de documentos para la historia de la arqueología de Teotihuacán: Proyecto Historia de la Arqueología de Teotihuacan*. Instituto nacional de Antropología e Historia, 1997. Millon, René. 1992. *Teotihuacan Studies: From 1950 to 1990 and Beyond*. In *Art, Ideology, and the City of Teotihuacan*, Ed. by Berlo, J. C., pp. 339-429. Dumbarton Oaks, Washington, DC

Name of excavation

— Official or descriptive name: Los múltiples proyectos arqueológicos que se han llevado a cabo en Teotihuacán han abordado o estado interesados en atender y resolver diferentes problemáticas de orden académico. Los nombres de los proyectos son diferentes. Aquí citamos solo los más destacados. Teotihuacan Mapping Project (Rene Millon) ; Proyecto Teotihuacan 1962-1964 (Ignacio Bernal); Proyecto Teotihuacan 1980-1982 (Rubén Cabrera); Proyecto La Ventilla 1992-1994); Proyecto Templo de Quetzalcoatl, (Rubén Cabrera y Saburo Sugiyama); Proyecto Pirámide de la Luna (Saburo Sugiyama y Ruben Cabrera); PACT en Oztoyalualco Linda Manzanilla; Proyecto Ciudadela (Sergio Gómez y Julie Gazzola), entre muchos otros.

Notes: Las excavaciones arqueológicas en Teotihuacán son numerosas. Comenzaron en 1675 y

continúan hasta la fecha. Los diferentes proyectos a lo largo de muchos años han aportado información muy relevante para el conocimiento de la sociedad teotihuacana. La enumeración de todos los proyectos es muy difícil. Cada proyecto se ha desarrollado con objetivos y metodología diferentes arrojando también resultados diferentes. Probablemente se trate del sitio arqueológico en México con el que mayor número de excavaciones se han realizado y el que cuenta con la mayor superficie explorada.

Topographical Context

Is the place associated with a feature in the landscape

—Other [specify]: El sitio arqueológico se localiza en un pequeño valle limitado por elevaciones montañosas. La montaña principal se ubica al norte de la Calzada de los Muertos, y se conoce como Cerro Gordo o Tenan. Algunos autores sugieren que esta montaña tuvo un papel determinante para la ubicación y orientación de la ciudad.

Reference: Lorenzo, Jose Luis . *Materiales Para La Arqueología De Teotihuacán*, México. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1968.

Reference: Mc Clung de Tapia, Emily . *Ecología Y Cultura En Mesoamerica*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1979.

Does the place involve human-made features besides structure:

Other features might be ground clearing, terracing, other modifications of the local environment.

— Yes

↳ Type of feature

—Water feature

—Other [specify]: Se tienen evidencias de la modificación de cauces originales de agua. Hay evidencias también de la construcción de grandes obras hidráulicas para incrementar la productividad agrícola y para conducir los escurrimientos de la ciudad. Las obras hidráulicas destinadas para la agricultura corresponden a las primeras fases de Teotihuacán y datan de 200 a.n.e pero en 150-200 d.n.e son clausuradas intencionalmente. Otra obra hidráulica de grandes dimensiones es conocida como el río San Juan; se trata de un cauce que fue construido y modificado en algunas secciones para recibir y conducir los escurrimientos de los drenajes que existían en toda la ciudad.

Is the place situated in an urban or significantly urbanized area:

— Yes

Notes: El sitio arqueológico de Teotihuacán constituye una de las mayores expresiones urbanísticas de la antigüedad en todo el mundo. La ciudad se extendía sobre un área de 23 kilómetros cuadrados y debió ser considerada como un santuario al que día con día asistían miles de peregrinos para visitar los templos y hacer entrega de ofrendas y tributos. Mas de 2000 conjuntos arquitectónicos conforman el complejo urbano. Sus principales monumentos se encuentran en la parte central, donde destacan tres grandes complejos arquitectónicos; el de la Pirámide de La Luna, el de la Pirámide del Sol y el de La Ciudadela. Otras construcciones comprenden numerosos edificios religiosos con templos, conjuntos administrativos y de gobierno, conjuntos residenciales ocupados por las élites y conjuntos habitacionales que servían como vivienda de las familias de la clase trabajadora. Hoy en día, Teotihuacán es uno de los principales atractivos turísticos y los poblados alrededor mantienen un estrecho vínculo con la zona arqueológica que constituye una importante fuente de empleo para cientos de personas de manera directa y otras miles de manera indirecta. En los últimos años el crecimiento desmesurado y sin control de la mancha urbana de los poblados cercanos, ha venido invadiendo las zonas con alto potencial arqueológico, ocasionando severos daños y destrucción de antiguos vestigios. Solamente la parte central del asentamiento aproximadamente 264 hectáreas, está protegida y permanece bajo control del gobierno mexicano. Existe un decreto del gobierno para favorecer la protección arqueológica el cual establece tres áreas de protección técnica pero ha resultado poco eficiente y cada día la mancha urbana crece aún sobre áreas prohibidas por lo que los poblados y sobre todo los comercios están invadiendo el área central de los monumentos.

↳ Is there a distinct boundary between the place and the urban fabric:

— No

↳ Is the place located significantly within the urban fabric:

Is the place centrally located, or at the crossroads of significant pathways?

— Yes

Is the place situated in a rural setting:

— No

Notes: Teotihuacán constituía en la antigüedad el mayor centro urbano que se conocía hasta esos tiempos; todos los edificios religiosos como los templos formaban parte del entramado urbano. Los primeros grupos humanos que se asentaron en el valle de Teotihuacán debieron dedicarse a la producción agrícola, la caza y la recolección. Hasta el año 150 o 200 d.n.e., el asentamiento mantenía un carácter rural. Con la clausura de las obras hidráulicas que un día sirvieron para la agricultura, el asentamiento cambia radicalmente y la población adopta un modo de vida urbano dedicándose ahora

principalmente a la producción de bienes artesanales y los servicios.

Is the place situated far removed from non-religious places of habitation:

— No

Structures Present

Are there structures or features present:

Instructions: Answer once for each structure/feature or group that can be differentiated.

— Yes

↳ A single structure

— No

↳ A group of structures:

— Yes

↳ Are they part of a single design/construction stage:

— No

Notes: El conjunto urbano de Teotihuacán es resultado de varios siglos de una intensa actividad constructiva. Los investigadores han establecido diferentes fases temporales que corresponden con diferentes momentos del inicio, el desarrollo, el apogeo y el colapso- abandono de la ciudad. Todos los edificios en Teotihuacán, desde los grandes monumentos hasta las más sencillas viviendas, los conjuntos residenciales, las plazas y los templos, fueron objetos de múltiples modificaciones arquitectónicas. Una de las características de la arquitectura teotihuacana, compartida con otros sitios en Mesoamérica es la superposición, que consiste en la construcción de edificios sobre los restos de otros más antiguos. Algunas construcciones pueden tener dos y hasta nueve superposiciones. En términos generales podemos establecer la fase de ocupación agrícola o preurbana correspondiente a la primeras etapas o niveles de ocupación (400 a.n.e a 50 d.n.e); Corresponde con la construcción de grandes obras hidráulicas implementadas para incrementar la productividad agrícola. La Época Urbana inicial, correspondiente a la construcción de los primeros edificios cívico ceremoniales y que se caracterizan por el uso de toba volcánica como principal material de construcción y mantienen una orientación de 11° al este del norte (50 - 200 d.n.e). La Época Urbana, correspondiente a la edificación de nuevos edificios sobre los restos de los de la época anterior; se caracterizan por el uso de escoria volcánica y mantienen una orientación diferente a la anterior que es de 15° al este del norte. Corresponde a la construcción de los grandes complejos de la Pirámide de La Luna, de la Pirámide del Sol y La Ciudadela, además de cientos de conjuntos arquitectónicos que sirven de vivienda para los grupos de elite o los grupos domésticos dedicados a la producción artesanal (200-600 d.n.e). El colapso y finalmente el abandono de la ciudad se sucede entre 600 y 650 d.n.e. aproximadamente. Luego de abandono, los edificios se derrumban y sobre los restos de lo que fue una de las ciudades más importantes del México prehispánico, otros grupos con una cultura material diferentes se asientan sobre las ruinas de los antiguos edificios.

↳ A group of features:

— Yes

↳ Are they part of a single design/construction stage:

— Yes

↳ Is it part of a larger place/sanctuary:

— Yes

Notes: Toda la ciudad de Teotihuacán debió ser considerada como un santuario. Sus grandes monumentos, las estructuras y demás edificios que los integraban eran parte de un gran centro ceremonial. La Calzada de Los Muertos con más de cuatro kilómetros de longitud debió ser una avenida procesional, preparada para recibir día a día a miles de peregrinos procedentes de todas partes de Mesoamérica.

↳ What is the function of the structure/feature or group:

Answer "Yes" once for each distinct function

— Worship

Notes: Teotihuacán fue una ciudad que tuvo una extensión de 22.5 kilómetros cuadrados y estaba organizada en barrios. La parte cívico ceremonial se conforma por varios complejos y conjuntos arquitectónicos ubicados en la parte central. Los tres principales complejos arquitectónicos son el de La Pirámide de La Luna; el complejo arquitectónico de la Pirámide del Sol y el complejo arquitectónico de La Ciudadela. Los tres unidos por una gran avenida

procesional orientada de sur a norte con 15° desviada al este del norte. En toda la ciudad hay decenas de templos y en cada barrio existía un templo que entre otras cosas además de estar ligado al culto estaba vinculado a la administración de los recursos de cada barrio. La población residente en la ciudad se ha calculado en hasta 200 000 personas. La parte central de la ciudad estaba dedicada principalmente al culto y seguramente se ubicaban las instituciones del Estado. La ciudad organizada en barrios incluía además, los conjuntos residenciales ocupados por las élites, los conjuntos habitacionales ocupados por las familias de la clase trabajadora. Al interior de cada conjunto independientemente de su función habría al menos un espacio dedicado al culto, una plaza limitada por aposentos y al menos un templo y al centro un altar.

↳ Worship:

– Communal

– Communal

Notes: En Teotihuacán el culto religioso debió ser colectivo, es decir que la población, independientemente de su origen étnico compartía el sistema de creencias religiosas. Dado el carácter del Estado teotihuacano, el culto religioso debió ser un aspecto institucionalizado. La población debió compartir un sistema de creencias que se estructuraba bajo una misma concepción cosmogónica, la cual era compartida con otras culturas del territorio mesoamericano y cuyos orígenes se remontan hasta los Olmecas al menos 2000 años a.n.e. Si bien cada cultura en la antigua Mesoamérica manifestaba o expresaba de manera particular sus creencias, había un tronco común, un esquema central cuyos principios eran compartidos, por lo que en Teotihuacán debió reproducirse un esquema similar en el que los diversos grupos étnicos mantenían y reproducían sus formas rituales particulares. Este sistema cosmológico general comprendía una forma particular de ordenar y entender el mundo: comprendía tres niveles verticales (la Región Celeste arriba, la superficie terrenal y el inframundo (abajo), entendido no solo como el lugar de la muerte, sino del origen y de la creación. El mundo se sostenía por un gran árbol cuyas raíces penetraban el inframundo, y cuya copa sostenía el cielo; el mundo se extendía además de manera horizontal hacia cuatro regiones con esquinas marcadas en cada extremo. En la antigua Mesoamérica y seguramente en Teotihuacán, se usaban dos calendarios: uno solar de 360 días (18 veintenas o meses de 20 días con cinco días aciagos $20 \times 18 + 5 = 365$) y otro calendario ritual de 260 días. Este sistema establecía las fechas específicas para el culto a deidades, la realización de festividades religiosas y rituales específicos. Existe un culto deidades supremas o creadoras y otras entre las que en Teotihuacán destaca Tláloc y Huehuetotl. Tláloc era la deidad del agua terrestre, el dueño de las aguas profundas y del agua celeste. Su morada se encuentra en el interior de las montañas y el inframundo. Es muy probable Tláloc hubiera sido la deidad más importante venerada en Teotihuacán. Huehuetotl era una deidad ancestral, representado por un anciano sentado, a veces jorobado que porta sobre su cabeza un brasero; era objeto de culto en diferentes espacios y contextos y estaba asociado al fuego y a los volcanes. Otras deidades fungían como patronas de diferentes grupos sociales y se les rendía culto en los templos de cada barrio o al interior de cada conjunto arquitectónico que eran ocupados por las familias dedicadas a diversas actividades especializadas. <https://inah.gob.mx/foto-del-dia/el-dios-mas-viejo-de-todos-huehuetotl>

↳ Is the structure/feature finished:

– Yes

↳ Was the structure/feature intended to last beyond a generation:

– Yes

↳ Was the structure/feature modified through time:

– Yes

Notes: Teotihuacán fue resultado de un largo proceso de construcción que perduró casi 600 años. La mayoría de los edificios tienen varias superposiciones, una característica de las antiguas poblaciones de Mesoamérica.

Reference: Morelos García, Noel. Proceso De Producción De Espacios Y Estructuras En Teotihuacán. Conjunto Plaza Oeste Y Complejo Calle De Los Muertos. México: Tesis de Licenciatura en Arqueología. Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1986.

↳ Was the structure/feature destroyed:

– Yes

Reference: Gómez, Sergio, and Julie Gazzola. "Una Propuesta Sobre El Proceso, Factores Y Condiciones Del Colapso De Teotihuacán". In *Dimensión Antropológica*, 31, Año 11, mayo-agosto:7-57. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2004.

↳ How was the structure/feature destroyed

– Other [specify]: Alrededor del 600-650 d.n.e, se sucedieron una serie de eventos de tipo social y económico que provocaron conflictos internos. El desabasto de alimentos (producto de una fuerte dependencia con las comunidades

agroartesanales), la inseguridad (relacionada con la pérdida de poder y de las instituciones), y una cada vez más creciente desigualdad social, aunado a un alto crecimiento demográfico, llevaron al colapso del sistema que había permitido que Teotihuacán alcanzara su máximo desarrollo. Paulatinamente vino el abandono de los edificios públicos, notándose un vacío de poder y finalmente los edificios se fueron convirtiendo en ruinas. Los edificios públicos y templos muestran evidencias de incendio y en algunos casos de antiguas excavaciones que penetraron el núcleo de los edificios donde tiempo antes habían sido depositado ofrendas o entierros importantes, aparentemente en un acto de desacralización y recuperación de las reliquias. El colapso de la sociedad teotihuacana puede entenderse como la conjunción de una serie de factores de orden económico y social que llevaron a una crisis que provocó la desestabilización del sistema. La población abandonó los conjuntos habitacionales y residenciales que en poco tiempo se convirtieron en ruinas y la gente emigró a otros lugares.

– Burned

↳ Was it destroyed deliberately:

– For economic reasons

– For political reasons

Notes: El colapso de la sociedad teotihuacana que durante siglos fue el centro de un sistema económico y social que extendió sus vínculos sobre un gran territorio, constituyó el fin de una etapa muy importante en el desarrollo de la civilización mesoamericana: el periodo Clásico. Luego del colapso del sistema (ocasionado por múltiples factores), se sucedió el abandono y destrucción paulatina de los miles de edificios que conformaban la ciudad. En los últimos tiempos, antes del abandono pudieron haberse realizado actos rituales de desacralización de los edificios públicos y religiosos, pues en su interior habían sido depositadas ofrendas que simbolizaban las reliquias de los ancestros. Se han detectado excavaciones antiguas que se dirigen al centro o núcleo de los edificios y que habrían sido realizadas para recuperar las reliquias o las ofrendas depositadas al momento de la fundación; estos objetos recuperados servirían para colocar en las nuevas edificaciones en otros lugares. Muchos edificios públicos como los templos muestran huellas de haber sido incendiados intencionalmente.

↳ Was it destroyed by accident/natural phenomena:

– Human-caused accident

– No

Notes: La destrucción de los edificios no fue ocasionado por un fenómeno natural, sino se sucedió luego del abandono de la ciudad. El colapso de Teotihuacán se debió a la incidencia de varios factores: escaso desarrollo tecnológico, gran desigualdad social y económica con marcada estratificación social; alto grado de dependencia económica con las comunidades agroartesanales que se encargan de producir los bienes (alimenticios y de otro tipo) que se requieren en la ciudad; altos índices demográficos que inciden en la cada vez más creciente demanda de alimentos y a nivel externo la fragmentación del territorio y el rompimiento de las redes que integraban el sistema.

↳ Has the structure/feature been reconstructed:

– No

Notes: Luego del colapso y abandono de la ciudad, los edificios se derrumbaron y en poco tiempo quedaron sepultados por sus propias ruinas. Otros grupos llamados Coyotlatelco llegaron al valle de Teotihuacán y se asentaron sobre la ruinas, pero nunca vieron la grandeza de lo que fue la gran ciudad.

Reasons for Creation/Construction/Consecration

Is the place used for the worship of/communication with non-human supernatural beings:

– Yes

↳ Dedicated to a supernatural being:

– Yes [specify]: En Teotihuacán se rendía culto a varias deidades, sin embargo, la deidad principal debió ser la que se conoce como Tlaloc o dios de las tormentas. el origen de esta deidad se remonta al menos 2000 años en tiempos de los Olmecas.

↳ Dedicated to more than one supernatural being:

– Yes [specify]: Se han identificado varias deidades, entre ellas quizá una de las principales es Tlaloc, Dios de las Tormentas, Huehuetotl, el Dios Viejo del Fuego y la diosa Chalchiuhtlicue ("la de falda de jade", compañera de Tlaloc; ciertos numenes de naturaleza animal como la serpiente emplumada, el jaguar y el coyote entre otros también tuvieron una asociación religiosa y fueron objeto de culto.

Is the place used for the worship of a semi-divine human being:

— No

Notes: Durante mucho tiempo se discutía si en Teotihuacán se rendía culto a Quetzalcóatl; aparentemente no existe evidencia fehaciente de que se le rindiera culto. El culto a Quetzalcóatl como "Hombre Dios, gobernante y sacerdote" nombrado como "Ce Acatl Topitzin Quetzalcoatl" fue posterior a Teotihuacán.

Is the place used for the worship of non-divine ancestors:

— Yes

↳ Is it a cenotaph:

— No

↳ Does it commemorate a family/clan/group:

— No

Was the place commissioned/built by an official political entity:

A political entity is a local power structure that leverages a workforce.

— Yes

↳ Specify

—Religious specialists affiliated with political entity

Notes: La elite política estuvo estrechamente vinculada con las elites religiosas. Los gobernantes eran al mismo tiempo sacerdotes, lo que les otorgaba legitimidad. La proyección, diseño y construcción de la ciudad como un gran santuario estuvo seguramente a cargo de grupos de elite.

Were the Structures built by specific groups of people:

— Yes

↳ Groups:

—Priests

—Specialized labourers/craftspeople

Notes: Teotihuacán era una sociedad estatal dividida en dos clases sociales principales con una marcada estratificación social y económica. Podemos decir que Teotihuacán era una sociedad clasista inicial. Las élites gobernantes, sacerdotes, comerciantes y militares entre otros, constituían la clase políticamente dominante, en tanto que la clase trabajadora, constituía la clase dominada. Grupos de elite debieron encargarse de concebir, proyectar y dirigir y supervisar los trabajos de construcción de los grandes monumentos, incluyendo templos y edificios públicos, en tanto que la clase trabajadora integrada por especialistas de la construcción, debió dedicarse a la edificación de los monumentos y las grandes obras públicas. Las primeras sociedades de clase se caracterizan por el la disposición y aprovechamiento eficiente de una gran cantidad de mano de obra, que se emplea para la construcción de las grandes obras públicas.

Was the place thought to have originated as the result of divine intervention:

— Yes

Notes: Teotihuacán fue construida como una réplica de la forma como se concebía el universo y como los dioses crearon todo lo que compone el mundo. Los basamentos piramidales son representaciones de las montañas que crearon los dioses en los tiempos de la creación original. Las montañas surgieron del inframundo y como en el mundo natural las plazas representan los valles. Por otro lado, el mito que se conoce para tiempos posteriores, narra que fue en Teotihuacán donde los dioses se reunieron para crear el mundo. Los dioses se reunieron alrededor de una gran fogata y pidieron que se sacrificaran, uno de ellos se lanzó y surgió el Sol, otro se arrojó después y surgió otro sol. Entonces los dioses le arrojaron un conejo al que había dudado en sacrificarse en la gran hoguera y se transformó en la Luna. Este mito que hace referencia a Teotihuacán como lugar de la creación del Sol, se conoce para tiempos del periodo postclásico casi 900 años después de que Teotihuacán fuera abandonado. No es posible saber si este mito corresponde al tiempo en que existía Teotihuacán, sin embargo, es interesante señalar que en el mito se hace referencia a Teotihuacán como lugar de la creación.

Reference: Sugiyama, Saburo. "Teotihuacan City Layout as a Cosmogram: Preliminary Results of the 2007 Measurement Unit Study". *The Archaeology of Measurement*, Iain Morley, Colin Renfrew (eds.), 2010, 130-49.

Reference: Sugiyama, Saburo. "Worldview Materialized in Teotihuacan, Mexico". *Latin American Antiquity*, 4(2), (1993): 103-29.

Was the place created to mark or commemorate the birthplace of a supernatural or human being:

— No

Was the place created as the result of an event:

— No

Notes: Hoy en día se discute entre los especialistas sobre cuáles fueron las razones por las que se eligió el valle de Teotihuacán para construir la ciudad. Se ha sugerido la cercanía de los yacimientos de obsidiana gris, sin embargo, estos yacimientos están localizados a unos 10 kilómetros de distancia, además de que eran explotados mucho tiempo antes de que se construyera la ciudad. También se ha sugerido que Teotihuacán está ubicado en el paso natural que comunica el centro de México con poblaciones que estaban en la costa del Golfo de México y en la costa del Pacífico. Otros autores han propuesto la idea de que la ubicación de la montaña conocida como cerro Gordo o "Tenan", que significa "Nuestra madre de piedra", pudo ser una razón para decidir la construcción de la ciudad. Cabe recordar que las montañas tenían un fuerte simbolismo asociado con la cosmovisión. Mitos de tiempos posteriores narran que fue en Teotihuacán donde los dioses se reunieron y sacrificaron lanzándose a una gran hoguera para dar inicio al mundo. El primer dios en lanzarse al fuego dio origen al Sol, el segundo a la Luna al cual los dioses le habían lanzado un conejo para que no brillara tanto como el primer sol que surgió de las brazas ardientes.

Was the creation of the place sponsored by an external financial/material donation:

— No

Was the establishment of the place motivated by:

— Other [specify]: No es clara la razón por la cual se eligió el valle de Teotihuacán para el asentamiento original de la población, sin embargo, es posible que la montaña conocida como el "Cerro Gordo" es también llamada como "Tenan" que significa "Nuestra Madre de Piedra" haya tenido un papel importante para la construcción del mayor santuario que había existido hasta esos tiempos.

Reference: Tobrinier, Stephen. "The Fertile Mountain: An Investigation of Cerro Gordo's Importance to the Town Plan and Iconography of Teotihuacan", Teotihuacán XI Mesa Redonda:103-16. Sociedad Mexicana de Antropología, 1972.

Was the place built specifically for housing scriptures/sacred texts:

— No

Design and Material Remains

Overall Structure

Is the place made up of multiple built structures:

— Yes

Notes: La ciudad de Teotihuacán, era también un gran santuario. Se extendía por casi 23 kilómetros cuadrados. Había múltiples templos distribuidos en toda la ciudad pero existían tres grandes complejos arquitectónicos: El de la Pirámide de La Luna, el de la Pirámide del Sol y el de la Ciudadela, los tres ubicados en el centro cívico ceremonial de la gran ciudad. La ciudad estaba organizada en barrios y constituida por más de dos mil conjuntos arquitectónicos que comprenden edificios públicos y religiosos, templos, amplios espacios abiertos o plazas utilizados como áreas de uso común para llevar a cabo las actividades rituales, intercambio comercial y la celebración de ceremonias públicas; también estaban los conjuntos de carácter institucional, administrativo y de gobierno; los conjuntos residenciales en los que se aprecia un amplio acceso a diferentes recursos y que fueron ocupados por las familias de las élites, los conjuntos habitacionales ocupados por las familias de los productores, artesanos etc; finalmente en cada barrio estaban los espacios de uso común, lugares utilizados por los ocupantes o familias de diferentes barrios por ejemplo para abastecerse de agua extraída de profundos pozos. Es muy probable que cada barrio pudiera dedicarse a la producción especializada de bienes.

Are any of the structures attached to or associated with a landscape feature:

— Yes

Notes: En tiempos prehispánicos la cosmovisión de las culturas mesoamericanas estaba estrechamente vinculada a los diferentes elementos del paisaje natural y sobrenatural. Los asentamientos se integraban y formaban parte del paisaje ritual. Las montañas, las cuevas, los ríos y lagos eran integrados al pensamiento cosmológico y en ocasiones ciertos elementos del paisaje determinaban el asentamiento y sus características. El paisaje ritual se vinculaba con determinados elementos del paisaje natural así como de astros (el sol, planetas o ciertas estrellas o constelaciones), su aparente movimiento a lo largo del año o sus ciclos y su posición. El estudio de la astronomía antigua ha proporcionado muchos elementos para comprender aspectos desde la ubicación espacial de determinados sitios (asociados con el paso cenital en un determinado lugar, por ejemplo), la ubicación de estructuras arquitectónicas específicas (marcando el inicio de ciclos como los equinoccios o los solsticios) o incluso vinculadas con el sistema calendárico. Teotihuacán no fue la excepción y tanto su ubicación como la disposición de los diferentes monumentos están asociados a la salida y puesta del sol, su movimiento en el horizonte a lo largo del año y por tanto existe un vínculo con el sistema calendario en el que se integran los dos calendarios usados en época prehispánica: el calendario ritual de 260 días y el solar de 360 días. En el caso de Teotihuacán la posición de los principales monumentos establece la segmentación del tiempo en fechas específicas, corresponde con periodos del sistema calendárico. La orientación de Teotihuacán está determinada por la salida y puesta del

sol en fechas específicas. Originalmente el asentamiento mantenía una orientación de 11° al este del norte pero esta orientación fue modificada a 15° para que existiera una correspondencia con la salida y la puesta del sol. Por su ubicación, la Pirámide del Sol podría considerarse uno de los mayores marcadores astronómicos construidos por el ser humano en la antigüedad.

↳ Are any of the structures attached to other structures:

– Yes

Notes: En Teotihuacán muchas de las estructuras se encuentran relacionadas con otras en términos formales, funcionales y también simbólicos. Casi siempre las cualquier estructura (ya sea pública o doméstica) presentan otros espacios adjuntos o asociados que se usan para las diferentes actividades que se desarrollan. En Teotihuacán siempre se encontrará uno, dos o tres templos, uno, dos o hasta cuatro cuartos o aposentos limitando un espacio abierto (plaza o patio), siempre manteniendo la misma orientación y por regla el espacio más importante se ubica en el lado este con su fachada principal orientada al oeste. En términos simbólicos la distribución espacial de las estructuras mantienen una correspondencia con la forma como se concebía el orden del universo. Espacios cerrados (templos, aposentos, cuartos) limitan un espacio abierto (plaza con un altar al centro o un patio). El patrón de distribución espacial es muy similar y en términos funcionales los espacios abiertos sirven como fuentes de iluminación y ventilación o para conducir la circulación a otros espacios contiguos. Simbólicamente, los basamentos de templos (sin importar sus dimensiones) que limitan las plazas, representan montañas y aún en las unidades domésticas, el espacio construido mantiene una correspondencia simbólica que vincula el plano horizontal (marcado por los rumbos del universo) con la disposición vertical (los tres niveles del universo). El punto central (establecido muchas veces por un altar central) marca el eje (axis mundi) que vincula los cuatro rumbos con los tres niveles del universo.

↳ Is there a hierarchy among the structures:

– Yes

Notes: Como regla general la estructura más importante se ubica en el lado este y su fachada principal orientada al oeste.

Is monumental architecture present:

Monumental architecture is defined here as a built structure that surpasses average human proportions and in general is larger and more complex than is necessary to fulfill the structure's utilitarian function(s). Examples of monumental architecture include Mesopotamian Ziggurats, Egyptian Pyramids, Greek and Roman temples, Mesoamerican Pyramids, North American and Aegean burial mounds, etc.

– Yes

Notes: Una de las características de la ciudad de Teotihuacán que alcanzó una extensión de casi 23 kilómetros cuadrados es la monumentalidad de sus construcciones religiosas. La ciudad funcionó también como uno de los mayores santuarios que existieron en su época. Contaba con tres grandes complejos arquitectónicos; el complejo arquitectónico de la Pirámide de La Luna, el Complejo Arquitectónico de la Pirámide del Sol y el Complejo Arquitectónico de La Ciudadela. El primero se ubica al final de la gran avenida procesional conocida como la Calzada de Los Muertos y se conforma por varios basamentos piramidales que sostenían en la parte alta un templo. En el complejo de La Luna el conjunto de templos limitan una gran plaza o espacio abierto en cuyo centro hay un altar. El complejo de La Pirámide del Sol, ubicado a un costado de la Calzada de Los Muertos, está limitado por una gran plataforma cuadrangular, teniendo como edificio principal el basamento que sostenía un templo en su parte alta; Orientado hacia una plaza tiene también un altar central. La Pirámide del Sol sería el segundo edificio más grande y voluminoso del México antiguo con una altura en la actualidad de 65 metros y 210 metros por cada lado en su base. Bajo la Pirámide del Sol, existe una cueva artificial que simboliza el inframundo y pudo ser usada como sepultura de un gobernante. El tercer complejo en importancia es el de La Ciudadela, un espacio concebido y construido para funcionar como un escenario de tipo ritual en el que cada año debió reactualizarse el mito de la creación original. La enorme plaza frente al templo de La Serpiente Emplumada había sido preparada para inundarla periódicamente durante la temporada de lluvias para formar un espejo de agua, para de esta manera se representara la "Montaña Sagrada" que había emergido del mar primigenio en el momento de la creación original. El edificio principal es el Templo de La Serpiente Emplumada, que representa la montaña surgida del inframundo y en cuyo interior se guardan los mantenimientos necesarios para la vida, es uno de los edificios más simbólicos y emblemáticos de Teotihuacán. También por debajo de este edificio se localizó un conducto subterráneo de 103 metros de longitud, donde se recuperaron miles de diferentes objetos, una gran mayoría importados desde la zona maya. Además de estos tres grandes complejos arquitectónicos, existían muchos otros edificios religiosos o templos al interior de cada uno de los más de dos mil conjuntos que conformaban la estructura urbana.

↳ In the average place, what percentage of area is taken up by built monuments:

– Field doesn't know

Notes: No es posible establecer un porcentaje ya que además de los grandes monumentos (integradas en los complejos de las pirámides del Sol, de La Luna y la Ciudadela), existen numerosos edificios que funcionaron como templos. La ciudad estaba organizada en barrios pero al interior de cada conjunto, independientemente de su uso y función, existían espacios destinados al culto religioso y al ritual. En cada uno de los más de dos mil conjuntos hay por lo menos un templo y un altar. Las características de cada conjunto arquitectónico dependen del uso y función a que estaban dedicados y al estatus de sus ocupantes.

↳ Footprint of largest single religious monument, square meters:

Please add dimensions in the comments, if known.

—Square meters: 44100

Notes: La base de la Pirámide del Sol es de 44100 metros cuadrados aproximadamente. Mide 210 metros por lado en su base. Es considerado el segundo monumento más grande en México, sólo después de la pirámide principal de Cholula en Puebla.

—Square meters: 21025

Notes: La Pirámide de La Luna es considerada el segundo monumento más grande en Teotihuacán. Mide 135 metros aproximadamente por cada lado en su base.

—Square meters: 160000

Notes: El Complejo Arquitectónico de La Ciudadela mide aproximadamente 400 metros por lado. Pudo haber sido de mayores dimensiones se se consideran otros espacios adyacentes al norte y sur del complejo. El volumen de este tercer complejo es casi similar al de la Pirámide del Sol, y su construcción implicó un esfuerzo similar. Es uno de los tres grandes complejos de monumentos construidos en Teotihuacán. Fue uno de los santuarios públicos construidos mas importantes que tuvo la ciudad. Se conforma por cuatro grandes plataformas en dos cuerpos superpuestos que limitan una gran plaza. En cada plataforma hay 11 basamentos piramidales. El edificio principal del complejo arquitectónico de La Ciudadela es el Templo de La Serpiente Emplumada.

Specific to this answer:

Status of Participants: ✓ Religious Specialists ✓ Non-elite (common people, general populace)

↳ Height of largest single religious monument, meters:

—Height, meters: 65

Notes: La altura de la Pirámide del Sol en la actualidad es de 65 metros. En tiempos antiguos debió tener entre 70 y 75 metros de altura considerando la existencia de un templo en la parte superior.

↳ Size of average monument, square meters:

—Field doesn't know

↳ Height of average monument, meters:

—Height, meters: 45

Notes: La Pirámide de La Luna tiene en la actualidad 45 metros de altura aproximadamente, pero en tiempos antiguos debió ser más alta considerando que el ultimo cuerpo esta muy destruido y no se conserva el templo que se encontraba en la parte superior.

Is the structure/feature made out of natural materials:

Answer [Yes] for each material type

— Yes

Notes: Los principales materiales de construcción empleados en Teotihuacán fueron la toba volcánica (Tepetate), la escoria volcánica (Tezontle) y el barro, que se usaba para unir las piedras y también en la argamasa que se utilizaba para recubrir los muros y hacer los pisos y las techumbres. La madera se utilizaba en grandes cantidades como parte del sistema estructural y para las techumbres. Los muros eran estucados (recubiertos con un enlucido de cal) y muchas veces pintados. La cal era importada. Los pigmentos usados eran siempre de origen mineral. El color rojo era obtenido de hematita, un mineral común y existente en el valle de Teotihuacán. En el caso de otros minerales (Limonita, azurita, malaquita entre otros) usados para la preparación de los pigmentos eran importados desde lugares lejanos.

Reference: Margain, Carlos. "Sobre Sistemas Y Materiales De Construcción En Teotihuacan". In *Teotihuacán XI Mesa Redonda*, 157–211. México: Sociedad Mexicana de Antropología, 1966.

Reference: Barba, Luis Alberto, and José Luis Córdova Frunz. *Materiales Y Energía En La Arquitectura De Teotihuacan*. México: Universidad Nacional Autónoma de México., 2010.

↳ Earth

— Yes

↳ Is this material sourced locally:

— Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

— No

↳ Sand

— Yes

↳ Is this material sourced locally:
– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– No

↳ Clay
– Yes

↳ Is this material sourced locally:
– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– No

↳ Plaster
– Yes

Notes: La mayoría de los edificios en la ciudad tenían un recubrimiento consistente en un aplanado hecho de gravilla de escoria volcánica (conocida en México como tezontle), mezclada con arcilla. Esta preparación se aplicaba sobre muros de piedra o adobe, pisos y techumbres o azoteas cubriéndolo con una delgada capa o enlucido de cal con arena que forma un estuco que se pintaba. El enlucido era finamente pulido y bruñido por lo cual se formaba una superficie impermeable. Se aplicaba la pintura cuando aún estaba fresco aunque muchas veces se secaba antes de que el pintor terminara de plasmar los diferentes motivos. La cal con la que se prepara el enlucido no existe en Teotihuacán y era llevada desde yacimientos localizados en el estado de Hidalgo a distancias de 50 a 100 kilómetros.

↳ Is this material sourced locally:
– No

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– Yes

↳ Wood
– Yes

↳ Is this material sourced locally:
– No

Notes: Muy probablemente la mayor cantidad de madera empleada en la construcción de edificios habría sido traída de las zonas más elevadas, de las montañas localizadas al este y desde el valle de Tulancingo. Aunque en el valle de Teotihuacán hay vegetación arbórea, la construcción habría requerido grandes cantidades de otros recursos maderables que no hay en la localidad y debieron llevarse desde una región boscosa localizada a unos 50 kilómetros al norte, en Tulancingo

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– Yes

Notes: La madera fue un material empleado ampliamente en la construcción de edificios. Algunos muros fueron construidos con un núcleo de madera que se recubría con argamasa de tezontle. Se usaba la madera en forma de morillos para sostener las techumbres de cuartos, templos y aposentos. La madera de las techumbres estaba recubierta con argamasa y enlucido de cal. Se usaba en forma de grandes y gruesas vigas para soportar las techumbres, como dinteles en puertas. Debíó emplearse madera de la localidad aunque mucha debió llevarse de zonas boscosas localizadas al norte a una distancia de 40 kilómetros.

↳ Grass
– No

↳ Stone
– Yes

↳ Is this material sourced locally:
– Yes

Notes: Todos los edificios que conforman la ciudad fueron construidos usando en una

fase temprana bloques de ceniza volcánica unida con barro; este material de construcción se conoce localmente como Tepetate. En una época posterior se sustituyó el material empleado en la construcción por escoria volcánica, conocida como Tezontle. La Pirámide del Sol como el resto de los monumentos fueron contruidos con tezontle (escoria volcánica) y basalto unidos con barro. Toda la superficie debió estar cubierta por un aplanado hecho de gravilla de tezontle y arcilla. El aplanado era cubierto con una fina capa de cal conocido como enlucido, probablemente pintado. Se usaron también otros materiales pétreos como el basalto y la andesita, todos de origen local.

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

Notes: La mayoría de los materiales empleados en las construcciones son de origen local con excepción de la cal que se extraía de yacimientos calcareos localizados aproximadamente a 70 kilómetros de distancia o la madera para la construcción de las techumbres. Otros elementos importados desde lugares lejanos eran los pigmentos. Con excepción del pigmento rojo obtenido de la hematita, el resto de los pigmentos como el azul, el verde, el amarillo, todos eran de origen mineral y eran llevados a la ciudad en grandes cantidades.

↳ Other

–Other [specify]: Todos los edificios en Teotihuacán incluyendo los grandes monumentos, edificios públicos, conjuntos residenciales y conjuntos habitacionales debieron estar recubiertos en sus muros y paredes con un aplanado hecho de gravilla de tezontle (escoria volcánica) mezclado con arcilla; sobre de este aplanado que puede variar en espesor, se colocaba una delgada capa de enlucido de cal que era bruñida y luego era pintada. La pintura mural con motivos especialmente vinculados a la religión y a la cosmovisión, estaba reservada para las élites, los templos, edificios públicos, las residencias de las élites.

Is the structure/feature made out of human-made materials

–Yes [specify]: Los materiales empleados en la construcción de los edificios eran de origen natural. El aplanado, los pisos techumbres de todos los edificios es una mezcla hecha de arcilla y gravilla de tezontle. El enlucido de cal que se colocaba sobre el aplanado era obtenido del procesamiento de la cal que era importado. La cal requiere un proceso para poder ser utilizada. La pintura mural de muchos de los edificios fue lograda utilizando diferentes pigmentos de origen mineral, la mayoría de ellos importados de lugares distantes.

Reference: Magaloni, Diana. "El Espacio Pictórico Teotihuacano. Tradición Y Técnica". In *La Pintura Mural Prehispánica. Teotihuacán*. Estudios. Beatriz De La Fuente (coord.), 1:187-225. México: Instituto de Investigaciones Estéticas / Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.

Reference: Torres, Luis. "Materiales Y Técnicas De La Pintura Mural De Teotihuacán". In *Teotihuacán XI Mesa Redonda*, 17-42. México: Sociedad Mexicana de Antropología, 1972.

Decoration

Is decoration present:

– Yes

↳ Is decoration part of the building (permanent):

– Yes

Notes: Los edificios públicos, administrativos y religiosos estuvieron pintados de diferentes maneras. La pintura mural no era sin embargo un elemento solamente decorativo pues los mismos colores, los motivos o incluso las escenas tenían una connotación simbólica y cumplían la función de transmitir una idea o un mensaje.

↳ On the outside:

– Yes

Notes: La mayoría de los edificios religiosos estaban decorados con diversos elementos, ya sean pictóricos o escultóricos. Al exterior se pintaban con un solo color (generalmente rojo) o con diversos colores y motivos que muestran elementos religiosos o hacen alusión a la cosmovisión. Pueden estar decorados con frisos esculpidos en piedra o bien decorados con esculturas. La decoración de los edificios público al exterior debió ser un elemento útil para la transmisión de ideas y conceptos.

↳ On the inside:

– Yes

Notes: Los espacios cerrados (Templos, aposentos o cuartos) estaban generalmente decorados con pinturas murales cuando se trataba de templos, aposentos, espacios religiosos y muchas de los espacios de las residencias ocupadas por las élites. La pintura mural estaba reservada para los espacios públicos, los templos y las residencias de las élites. Puede considerarse como un marcador de estatus social y económico. Al interior de los conjuntos residenciales además de los motivos religiosos, la pintura mural podría

hacer alusión a los linajes a los que pertenecían las familias o sus ocupantes.

↳ Is decoration attached to the building, i.e. movable reliefs or tapestries

– No

Notes: La decoración en todos los casos es integrada a las construcciones.

↳ Is the decoration figural:

A figural representation is defined here as one that contains the depiction of discernible human, anthropomorphic, animal, or zoomorphic forms. In general, it differentiates between animate and inanimate beings, as well as between narrative compositions and still life, landscapes, abstraction, etc. Answer [Yes] for each type of figure depicted

– Yes

Notes: La pintura mural es figurativa y se refiere en casi todos los casos a elementos simbólico religiosos o relacionados con la cosmogonía. Se representan seres sobrenaturales, dioses, seres fantásticos, sacerdotes en actos rituales, animales ataviados con plumas, conchas o personas realizando juegos en ambientes rituales. Las figuras pueden ser antropomorfas y zoomorfas; pueden ser o antropomorfas zoomorfas o viceversa zoomorfas asumiendo actitudes o con elementos antropomorfas.

↳ Are there gods depicted:

– Yes

↳ Are there other supernatural beings depicted:

– Yes

↳ Are there humans depicted:

– Yes

Notes: La figura humana es representada en la pintura mural y también en la escultura. En la pintura mural aparece con elementos sagrados y representando deidades o sacerdotes que realizan diversos actos de la parafernalia litúrgica. Rara vez de representa a la figura humana en actividades cotidianas o de la vida diaria aunque en ambientes del ámbito sagrado. Son frecuentes las representaciones de la figura humana en figurillas de cerámica y en esculturas manufacturadas en piedras verdes.

↳ Are there animals depicted:

– Yes

Notes: La representación de animales ocurre en diferentes maneras; hay esculturas de piedra tallada, ya sea en bulto o bien a manera de frisos. Hay representaciones de animales elaboradas en cerámica, en la pintura mural e incluso en madera. Los animales tuvieron un papel preponderante en la cosmogonía y en la religión de los antiguos teotihuacanos. Hay representaciones de felinos, serpientes, aves, conejos, venados, cánidos, insectos como mariposas, arácnidos y peces entre otros. Diferentes animales tendrían una asociación específica con elementos de la cosmovisión y el pensamiento mágico religioso. Destaca la serpiente, los grandes felinos, los cánidos como el coyote y las aves hasta insectos como la mariposa que representan el alma de los guerreros muertos. Hay representaciones de animales híbridos o de animales adornados o ataviados con tocados y otros elementos como plumas para destacar su importancia y sacralidad. Ciertos animales tuvieron un papel importante en la ritualidad, siendo muchas veces sacrificados y formaron parte de ofrendas dedicatorias o bien para acompañar (en el caso de los perros) a individuos en su viaje al mas allá,

↳ Are there animal-human hybrids depicted:

– Yes

Notes: En la pintura mural son frecuentes las representaciones de seres híbridos, animales divinizados o personajes con rasgos zoomorfos que ejecutan actos rituales o de parafernalia humana. Los animales se muestran portando atavíos como tocados de plumas sobre la cabeza, sujetando armas.

↳ Is the decoration non-figural:

– Yes

↳ Is it geometric/abstract

– Yes

↳ Floral motifs

– Yes

Notes: La representación de elementos florísticos es muy frecuente en la pintura mural y en la escultura o frisos

- ↳ Is it writing/caligraphy
 - No
- ↳ Other [Specify]
 - Other [specify]: Motivos religiosos vinculados con la percepción cosmogónica. Muchas veces también se tienen representaciones de animales antropomorfizados.
- ↳ Is the decoration hidden or restricted from view:
 - Yes
 - ↳ Can the decoration be revealed:
 - Yes
 - Notes: La decoración no era un simple elemento ornamental. Cualquier elemento es parte de un sistema codificado de ideas y conceptos que eran comprendidos por el nativo teotihuacano. Se trata siempre de elementos relacionados con el pensamiento mágico religioso, la cosmovisión y la parafernalia litúrgica o el ritual.
 - No
 - Notes: Por lo general la decoración de los edificios es en las fachadas exteriores por lo que podría ser vista por todo el público. La decoración de los edificios puede ser de dos tipos: pintura mural y esculturas o frisos tallados en piedra. En el caso de la decoración de espacios interiores como templos, cuartos o aposentos, la vista de la pintura mural estaba restringida a las personas o grupos que ocupan los diferentes espacios. Para el caso de la pintura mural en los conjuntos residenciales ocupados por las familias de las élites solo podría ser vista por quienes ocupaban estos conjuntos.
- ↳ Are there statues present:
 - Yes
 - ↳ Cult statues:
 - Yes
 - Notes: Las representaciones humanas generalmente no son de un formato grande o naturalista, sino de un tamaño mucho menor.
 - ↳ Statues of gods/supernatural beings:
 - Yes
 - ↳ Statues of humans:
 - Yes
 - ↳ Other [Specify]
 - Other [specify]: estatuas de animales mitológicos entre los que destacan grandes felinos como Jaguares y aves.
 - ↳ Are there reliefs present:
 - A relief as opposed to sculpture carved on the round is a work of sculpture in which the figures project from a background support, generally a flat surface. Reliefs can be carved out of stone, clay, or a similar material.
 - Yes
 - ↳ Reliefs representing the god(s) worshipped at the place:
 - Yes
 - Notes: Los relieves son relativamente pocos y hay algunos ejemplos de la representación de deidades.
 - ↳ Reliefs representing mythological narratives:
 - No
 - ↳ Reliefs representing human/historical narratives:
 - No
 - ↳ Other [Specify]
 - Other [specify]: Relieves fitomorfos e instrumentos musicales

Notes: Hay un relieve en el que se presentan motivos fitomorfos (flores de cuatro pétalos) y caracoles representando instrumentos musicales decorados con plumas.

↳ Are there paintings present:

– Yes

↳ Are they panel paintings [movable]:

– No

↳ Are they wall paintings:

– Yes

Notes: La pintura mural en Teotihuacán constituye un elemento clave para la comprensión de muchos aspectos vinculados con el pensamiento mágico religioso, la cosmovisión, la ritualidad y sobre la organización social de la gran ciudad. Muchos edificios debieron estar pintados al exterior con un solo color, mientras que otros debieron mantener diversos motivos pintados que expresaban aspectos de la religión y la cosmovisión. Gracias al estudio de la pintura mural se puede establecer una secuencia general que muestra una sucesión de estilos, técnicas que se corresponde con fases del desarrollo económico y social de Teotihuacán.

↳ Type

– 'True' fresco

– Secco

Notes: La pintura mural es al fresco, pero conforme se avanza en el trabajo de aplicación del color el sustrato se va secando y entonces la pintura es al seco (fresco-seco). Se puede decir que se trata de una combinación de ambas técnicas en la que domina el fresco.

↳ Paintings representing the gods worshipped at the place:

– Yes

Notes: Las pinturas con imágenes de deidades no se encuentran propiamente ornamentando los grandes basamentos piramidales, sino más bien estarían en los muros en el interior de los templos ubicados en la parte superior de estos grandes basamentos. No debieron ser apreciados o vistos por todas las personas, sino solamente por los sacerdotes o personajes que conducen el ritual. Desafortunadamente no se ha conservado ninguno de los templos de los basamentos piramidales. Las imágenes de deidades se encuentran preferentemente en espacios cerrados, cuartos o pórticos o incluso templos de menores dimensiones que los grandes basamentos. Muchas veces se trata de motivos vinculados con el pensamiento mágico religioso y la cosmovisión en los que se ubican elementos propios de deidades, en especial Tláloc o la Serpiente Emplumada por ejemplo.

↳ Paintings representing mythological narratives:

– Yes

Notes: Existen murales que han sido interpretados como parte de narrativas mitológicas. Algunas son reconocidas por referencias de épocas posteriores donde ya se cuenta con textos escritos de la época colonial que recuperaron estas narrativas. Otras narrativas son mejor conocidas para sitios mayas donde posiblemente tuvieron su origen aunque en Teotihuacán estas pinturas corresponden a fases tardías (500-650 d.n.e).

↳ Paintings representing human/historical narratives:

– Yes

Notes: En algunos casos se aprecian procesiones de sacerdotes ricamente ataviados con exhuberantemente vestimentas y tocados con plumas u conchas. Se trata de sacerdotes que celebran los rituales o de sacerdotes que portan vestimentas de los dioses. Si bien no son narrativas completas, si deben ser relatos de rituales asociados con el culto religioso y la parafernalia desplegada en las ceremonias.

↳ Other [Specify]

– Other [specify]: no

↳ Are there mosaics present:

– No

↳ Are there inscriptions as part of the decoration:

– No

Notes: Si bien no hay inscripciones como textos narrativos, algunas de las pinturas murales

muestran símbolos y elementos que formaban parte del sistema de escritura teotihuacano. Independientemente de que las pinturas murales tengan o no motivos glíficos, la pintura mural es considerada como un elemento para transmitir mensajes y no son elementos simples decorativos.

- ↳ Other type of decoration:
 - No

Iconography

Are there distinct features in the places iconography:

– Yes

Reference: Von Winning, Hasso . La Iconografía De Teotihuacán: Los Dioses Y Los Signos. Vol. I y II. México: Instituto de Investigaciones Estéticas / Universidad Nacional Autónoma de México. , 1987.

- ↳ Eyes (stylized or not)
 - No

Notes: La forma en que se representan los ojos en las diferentes expresiones visuales (escultura, pintura mural, etc) son realistas y corresponden con el tipo físico de las personas; se representan en forma de elíptica en ocasiones un ligeramente rasgados. Algunas imágenes se les representa portando anteojeras circulares hechas posiblemente de concha.

- ↳ Supernatural beings (zoomorphic)
 - Yes

Notes: Distintos elementos de la iconografía muestran rasgos zoomorfos en los que destacan los del felino. Hay en la iconografía del lugar representaciones zoomorfas que adoptan posturas antropomorfas o bien se hacen acompañar de otros elementos que los presentan como seres sobrenaturales. Las representaciones zoomorfas pueden incluir aves, grandes felinos y cánidos principalmente. Otras figuras zoomorfas son representaciones de seres míticos como el lagarto (Cipactli) que se asocia con el monstruo de la tierra. En todas las formas se puede distinguir un estilo que se puede de inmediato asociar con la iconografía teotihuacana.

- ↳ Supernatural beings (geomorphic)
 - Yes

- ↳ Supernatural beings (anthropomorphic)
 - Yes

- ↳ Supernatural beings (abstract)
 - Yes

- ↳ Portrayals of afterlife
 - Yes

- ↳ Aspects of doctrine (e.g. cross, trinity, Mithraic symbols)
 - Yes

- ↳ Humans
 - Yes

- ↳ Supernatural narratives
 - Yes

- ↳ Human narratives
 - Yes

Notes: No son frecuentes las narrativas plasmadas en los murales que hagan referencia a actividades humanas o en específico de la vida cotidiana. Solo se conocen algunos murales donde podrían reconocerse este tipo de expresiones. Las imágenes en el mural del Tlalocan representan a personas pintadas en un formato muy pequeño y aparecen en un ambiente supranatural que se ha interpretado como el paraíso de Tláloc, la deidad principal de Teotihuacán. Las diferentes figuras de personajes ejecutando actividades de la vida cotidiana están de cualquier manera asociadas a elementos religiosos o de la cosmovisión. Algunos parecen estar cantando, otros danzan, juegan a la pelota o realizan otros juegos. En otras paredes del mismo conjunto (Tepantitla) se aprecian personajes realizando algún tipo de trabajo dental y mujeres preparando tortillas. Otro mural interesante se encuentra en Tetitla, donde se aprecia un personaje sumergido en el agua para extraer conchas que deposita en

una red colgada al cuello.

Other [Specify]

—Other [specify]: no

Beliefs and Practices

Funerary Associations

Is this place a tomb/burial:

—Yes

Notes: Hasta el momento no se ha descubierto la tumba de algún gobernante. Hay sepulturas asociadas a espacios públicos o religiosos que por su ubicación podrían haber sido individuos sacrificados y dedicados para consagrar la construcción del edificio. Es posible que tanto el túnel bajo la Pirámide del Sol como el que se ubica bajo el Templo de La Serpiente Emplumada hubiesen servido como depósitos funerarios de algunos gobernantes, sin embargo, ambos fueron alterados, aunque también existe la posibilidad de que hayan sido incinerados los cuerpos. En el interior de los grandes monumentos, como la Pirámide de La Luna o el Templo de La Serpiente Emplumada se han localizado grandes o fastuosos depósitos funerarios colectivos de individuos que muestran claras evidencias de haber sido sacrificados, pues en ambos casos se encuentran con las manos atadas en la parte posterior (espalda baja). Los familias de los antiguos teotihuacanos sepultaban a sus muertos bajo los pisos de sus viviendas y sus residencias. Se han localizado enterramientos humanos en diferentes espacios, al interior de los conjuntos residenciales y habitacionales, y pueden estar bajo los pisos de cuartos, pórticos, patios, plazas y templos o altares domésticos. Fueron depositados en fosas generalmente de planta semicircular o cuadrangular que intruyen a no mucha profundidad del piso que era reparado luego de colocar al difunto. Los muertos eran depositados en posición flexionada, sedente o en decúbito dorsal, lateral (izquierdo o derecho) y algunas ocasiones de manera ventral y muy pocas veces extendidos. Se piensa que los cuerpos eran amortajados y al menos durante la ceremonia funeraria se colocaba una máscara de piedra sobre el rostro del difunto y se acompañaba de diferentes objetos como ofrenda o bien conteniendo los alimentos necesarios para su viaje al mundo de los muertos, desde donde se esperaría su renacimiento. En determinados contextos se ubican enterramientos colectivos de individuos infantiles, muchas veces perinatos o de primera infancia que fueron colocados precisamente como ofrendas, aunque también hay individuos adultos. En ciertos casos los muertos eran incinerados o cremados y en algunos casos los cuerpos se cubrían con cinabrio.

Reference: Serrano, Carlos, and Zaid Lagunas. "Sistema De Enterramiento Y Notas Sobre El Material Osteológico De La Ventilla Teotihuacán, México". Anales Del INAH Séptima época, Tomo 4 (1974): 105-44.

Reference: Serrano, Carlos, and Zaid Lagunas. "Prácticas Mortuorias Prehispánicas En Un Barrio De Artesanos (la Ventilla "B"). Teotihuacán". In *Prácticas Funerarias En La Ciudad De Los Dioses. Los Enterramientos Humanos De La Antigua Teotihuacán*. Linda Manzanilla Y Carlos Serrano (eds.), 35-79. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma de México. , 1999.

Reference: Manzanilla, Linda, and Carlos Serrano. *Prácticas Funerarias En La Ciudad De Los Dioses. Los Enterramientos Humanos De La Antigua Teotihuacán*. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma de México / DCPA, 1999.

Reference: Sempowski, Martha, and Michael Spence. *Mortuary Practices and Skeletal Remains at Teotihuacan*. (urbanization at Teotihuacan Mexico, Series, No. 3). Salt Lake City: University of Utah Press. , 1994.

Is this a place for the worship of the dead:

—Yes

Notes: El culto a la muerte debió ser muy importante en Teotihuacán, sobre todo porque debió existir la creencia del renacimiento. No se ha identificado un lugar específico para rendir culto a la muerte, sin embargo, las prácticas funerarias de las personas que fallecían permite reconocer la existencia de un culto a los muertos; probablemente los altares ubicados al centro de las plazas, eran utilizados para conducir los rituales fúnebres, antes de colocar los cuerpos en fosas bajo la tierra. Los cuerpos eran amortajados y algunas veces se les cubría con cinabrio; los deudos del difunto les colocaban algunas veces ornamentos (colares de cuentas, orejeras de piedra verde) y les acompañaban con los objetos (como herramientas) que usaban en vida y recipientes conteniendo alimentos que les servirían para su viaje al mas allá. En ocasiones se sacrificaba un perro, un niño u otra persona para que les sirviera de acompañante en su viaje al Mictlan, el lugar de los muertos.

For the worship of a deceased person(s):

— I don't know

Notes: Hasta el momento no se localizado en Teotihuacán algún lugar que se hubiese utilizado para rendir culto a alguna persona fallecida, nos referimos específicamente a un gobernante.

For the worship of a deified human:

— No

For the worship of a deceased hero:

— No

Is this a place for treatment of the corpse:

– No

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

Co-sacrifices are animal/human sacrifices prompted by the death of the primary occupant of the tomb/burial.

– Yes

↳ Human:

– Yes

Notes: Era común la práctica del sacrificio por decapitación, desmembramiento y la mutilación. La extracción de ciertos órganos del cuerpo esta representada en algunas imágenes.

↳ How many humans are present:

– Number of human sacrifices: Es variable dependiendo del contexto

Notes: El número de individuos sacrificados que pueden acompañar a otros individuos principales en variable. En el caso del Templo de La Serpiente Emplumada, donde se descubrieron evidencias del sacrificio humano a gran escala, se hallaron los esqueletos de hombres y mujeres de diferentes edades que pudieron ser sacrificados para acompañar a un individuo localizado en la parte central de la pirámide o en el túnel bajo el edificio. En este caso el número de individuos que fueron sacrificados mantiene una correspondencia con el número de días (260) del calendario ritual. Todos los individuos sacrificados se localizaron con las manos atadas en la parte posterior y es posible que fuesen cautivos de guerra o llevados desde otros lugares. En la Pirámide de La Luna también fueron descubiertas evidencias de individuos sacrificados. Se han localizado en otros contextos los restos de uno o de varios individuos que se sacrificaron para acompañar a otro. Es frecuente el sacrificio de individuos infantiles para dedicarles como ofrenda a los templos y altares.

Reference: White, Christine, Michael Spence, and Fred Longstaffe. "Geographic Identities of the Sacrificial Victims from the Feathered Serpent Pyramid, Teotihuacan: Implications for the Nature of State Power". *Latin American Antiquity*, 13 (2) (2002): 217-36.

Reference: White, Christine, Douglas Price, and Fred Longstaffe. "Residential Histories of the Human Sacrifices at the Moon Pyramid, Teotihuacan". *Ancient Mesoamerica* 18 (1) (2007): 159-72.

↳ Out-group humans are sacrificed:

– Yes

Notes: Excavaciones en la Pirámide de La Luna Revelaron que algunos de los individuos sacrificados eran extranjeros, posiblemente mayas.

↳ In-group humans are sacrificed:

– Yes

↳ Animal:

– Yes

↳ How many animals are present:

– Number of animals: El número de animales sacrificados es variable dependiendo del contexto.

Notes: Muchas veces se sacrificaba un perro para acompañar al difunto en su viaje al mas allá. Otras veces los sacrificios son mas complejos e incluyeron por ejemplo en la Pirámide de La Luna varios cánidos, grandes felinos, aves y serpientes.

Are grave goods present:

– Yes

Reference: Sempowski, Martha, and Michael Spence. *Mortuary Practices and Skeletal Remains at Teotihuacan. (urbanization at Teotihuacan Mexico, Series, No. 3)*. Salt Lake City: University of Utah Press, 1994.

Reference: Gómez, Sergio, and Jaime Nuñez. "Análisis Preliminar Del Patrón Y La Distribución Espacial De Entierros En El Barrio De La Ventilla". En *Prácticas Funerarias En La Ciudad De Los Dioses. Los Enterramientos Humanos De La Antigua Teotihuacán*. Linda Manzanilla Y Carlos Serrano (eds.), Instituto De Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma De México / DCPA, 1999, 81-147.

↳ Personal effects:

– Yes

Notes: La mayoría de los individuos eran sepultados en fosas bajo los pisos de sus viviendas o en espacios donde desarrollaban sus actividades. Eran amortajados, envolviéndolos con un lienzo hecho de cestería y probablemente durante la ceremonia fúnebre se le colocaba una máscara de piedra, misma que se retiraba al momento de la sepultura. Los deudos del difunto incluían una serie de objetos que les servirían para su viaje al otro mundo. Se les acompañan de los objetos que usaban en vida, ya fuesen ornamentos personales o bien en algunos casos las herramientas que utilizaban en su actividad artesanal. Las ofrendas podrían incluir objetos fabricados en cerámica, concha, hueso, obsidiana, piedras semipreciosas y pizarra entre otros. La cantidad, la variedad y la calidad de los objetos estaba determinada por el estatus del difunto. Una hipótesis es que a algunas personas, se les enterra acompañados de los objetos que usaron en vida., es debido a que sus deudos pueden disponer de ellos, sepultándolos con el individuo porque eran propietarios de los mismos. Los individuos adultos se acompañaban de ofrendas, en cambio los adolescentes y niños carecen por lo regular de ofrenda. A los niños (perinatos) se les colocaba dentro de cajetes y sepultaba en pequeñas fosas.

↳ Valuable/precious items:

– Yes

Notes: La inclusión de cierta clase de objetos como ofrenda en las sepulturas depende del estatus social del individuo. Algunos individuos incluyen en sus ofrendas solo objetos de cerámica, otros tienen objetos de obsidiana, de piedra, concha o hueso, pizarra y mica. Eventualmente se les enterraban con ornamentos de piedra verde o de concha, ambos materiales importados.

↳ Significant value:

Gold, jade, intensely worked objects, or meaningful symbolic value

– Yes

↳ Some value, valuable or useful objects:

– Yes

Notes: La sepultura de una persona podría incluir diferentes objetos denotando el estatus social o económico en vida y del grupo social al que pertenecían. Los objetos más valiosos o de mayor simbolismo serían los elaborados en piedras semipreciosas como el jade, el alabastro, la serpentina, en cocha o cuando se les colocaban objetos con cinabrio o se esparcía el mineral sobre el cuerpo del difunto.

↳ Other

– Other [specify]: Las características (variedad, cantidad y calidad) de los objetos que se colocan como ofrendas y que se incluyen en los depósitos funerarios, dependen del estatus del individuo.

Are formal burials present:

– Yes

↳ As cenotaphs:

– No

↳ In cemetery:

– No

↳ Family tomb/crypt:

– No

↳ Domestic context:

Interred beneath floors of house, or in areas of domestic activity

– Yes

Notes: No existe en Teotihuacán un cementerio como tal. A las personas se les enterraba bajo los pisos de sus casas, lugares de residencia y algunas veces en espacios públicos, bajo los pisos de templos y en algunos casos bajo los altares en espacios públicos, domésticos o residenciales. La posición más frecuente es la flexionada, dorsal, ventral o lateral. La posición extendida es poco frecuente y esta asociada a grupos de migrantes extranjeros que llegaron a la ciudad procedentes de Oaxaca.

↳ Other

– Other [specify]: La incineración y la cremación también fueron parte del tratamiento funerario

Supernatural Beings

Is a supreme high god is present:

– Yes

Notes: La deidad suprema en Teotihuacán seguramente fue Tláloc, dios de las tormentas, dueño de las aguas profundas y del cielo. Otra deidad venerada era Huehuetēōtl, dios viejo del fuego.

↳ Are they anthropomorphic:

– Yes

↳ Are they sky deity:

– Yes

↳ Are they chthonic (underworld)

– Yes

↳ Are they fused with king/kingship role (king = high god)

– Yes

Notes: Los gobernantes eran al mismo tiempo sacerdotes y muchas veces también vinculados con la milicia. Los gobernantes eran investidos como deidades y fungían como intermediarios con los dioses. Quienes gobernaban eran concebidos como dioses mismos.

↳ Are they the monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:

– Yes

Notes: Aunque no existe en Teotihuacán una representación personificada de algún gobernante, se ha inferido que los sacerdotes eran investidos con los poderes de las deidades. Existen imágenes de personajes que portan atributos o elementos de Tláloc, por lo que se ha supuesto que esta deidad era utilizada como símbolo-emblema del poder estatal

↳ Are they kin relation to elites:

– Yes

↳ Are they other type of loyalty or connection to elites:

– Field doesn't know

↳ Are they unquestionably good:

– Field doesn't know

Does the supreme high god communicate with the living at this place:

– Field doesn't know

Are previously human spirits present:

– Field doesn't know

Do human spirits communicate with the living at this place:

– Field doesn't know

Are nonhuman supernatural beings present:

– Field doesn't know

Do nonhuman spirits communicate with the living at this place:

– Field doesn't know

Are mixed human-divine beings present:

– Yes

↳ Mixed human-divine spirits can be seen:

– Field doesn't know

↳ Mixed human-divine spirits can be physically felt:

– Field doesn't know

Do mixed human-divine beings communicate with the living at this place:

– Field doesn't know

Is the supernatural being/high god present in the form of a cult statue(s):

– Yes

↳ Is the cult statue visible:

– Yes

↳ Is the cult statue hidden:

– No

Supernatural Interactions

Is supernatural monitoring present:

– I don't know

Do visitors communicate with the gods or supernatural beings:

– Field doesn't know

Ritual and Performance

Do rituals occur at this place:

Rituals are visibly enacted behaviors by one or more people for the purposes of religious observance.

– Yes

Notes: Las enormes plazas localizadas frente a los grandes monumentos como la Pirámide de La Luna, la Pirámide del Sol, la de La Ciudadela o incluso las plazas que se ubicaban en el centro de cada barrio, eran lugares preparados para contener a miles o cientos de participantes y espectadores de los rituales y las diferentes ceremonias y festividades públicas y comunitarias La Ciudadela uno de los santuarios más importantes existentes en la ciudad, fue concebido y construido para funcionar como un escenario de tipo ritual. Cada año durante la temporada de lluvias la gran plaza se inundaba y se mantenía durante cierto tiempo de esta manera para formar un espejo de agua que representaba el mar primigenio, del cual, de acuerdo con el mito, emergió la montaña sagrada (Representada por el Templo de La Serpiente Emplumada); simbólicamente, la emergencia de la montaña desde las profundidades del inframundo, marcaba el inicio del tiempo, de la cuenta de los días y del calendario, por tal razón la fachada del edificio muestra a la serpiente emplumada cargando el símbolo del tiempo. El espacio estaba preparado para recibir y contener a miles de personas. Seguramente los sacerdotes fastuosamente vestidos dirigían las ceremonias religiosas, sino también, los rituales políticos que se desarrollaban en este lugar, siempre bajo el amparo de la serpiente emplumada que era el símbolo divino del poder y de Tláloc, emblema del Estado y que se veneraba en el templo sobre la pirámide. De esta manera podemos ejemplificar como la iconografía o la disposición específica de cada elemento arquitectónico por ejemplo, se integra y estructura como parte del recurso discursivo. En la Pirámide de La Luna, una gran plaza delimitada por basamentos y plataformas permitía la concurrencia de los peregrinos al culminar el recorrido por la Calzada de los Muertos. La Pirámide del Sol, limitada por una gran plataforma pero con un amplio acceso desde la Calzada de Los Muertos a la plaza, debió estar rodeada en su base por un canal para simbolizar que otra de las grandes "Montañas" también había emergido del inframundo. Podemos decir que los teotihuacanos tuvieron especial cuidado en el uso de diferentes elementos para que la población percibiera la manifestación de lo sagrado (Hierofanía) en cada uno de los actos rituales que se celebraban en estos lugares.

↳ Do large-scale rituals take place:

– Yes

Notes: Las grandes plazas eran seguramente utilizadas para llevar a cabo rituales a gran escala con la participación de muchas personas.

↳ Do small-scale rituals take place:

– Yes

Notes: Las plazas ubicadas en el centro de cada barrio también eran escenario de representaciones rituales. En estos espacios seguramente se realizaban rituales a una escala menor y participaban los habitantes de los barrios principalmente. Al interior de cada conjunto habitacional o residencial siempre hay un templo y una pequeña plaza con altar al centro. Estos espacios se utilizaban para el culto y los rituales (incluyendo los funerarios) de los diferentes grupos domésticos o familias que ocupaban los departamentos o las diferentes unidades arquitectónicas.

↳ On average how many participants are present in large-scale rituals:

– specify: no es posible saber

- ↳ How often do these rituals take place:
 - specify: Muy probablemente en fechas del calendario ritual. No es posible saber con certeza con que frecuencia se hacían.
- ↳ Are there orthodoxy checks:
 - Field doesn't know
- ↳ Are there orthopraxy checks:
 - Field doesn't know
- ↳ Are there synchronic practices:
 - Field doesn't know
- ↳ Are there intoxicants used during the ritual:
 - Yes

Notes: Es probable la ingesta durante ciertos rituales de plantas alucinógenas, así como de tabaco y cacao que se asocia con el inframundo. No se tiene mucha información al respecto del uso de plantas alucinógenas, sin embargo, algunos autores han sugerido que las representaciones de plantas en los murales corresponden con plantas psicotrópicas. Tanto en la pintura mural como a través de restos botánicos recuperados de excavaciones, se han identificado diferentes tipos de plantas *Datura stramonium* (Toloache), de la familia Solanaceae genero *Brugmansia* (Floripondio), *Paraveracea* genero *Argemone* (Amapolilla), *Turbina corymbosa* (Ololihuqui), Lirio acuático, cacao y Pellote En diversas imágenes del dios Tláloc se le representa con un lirio acuático saliendo de la boca. Evidentemente hay una asociación entre este tipo de plantas y los estados alterados de la conciencia ocasionados por su ingesta. Probablemente los sacerdotes dedicados al culto a Tláloc consumían el lirio acuático previo o durante la realización de diferentes rituales.

Sacrifices, Offerings, and Maintenance

Are sacrifices performed at this place:

– Yes

Notes: El sacrificio humano fue una práctica común en Teotihuacán. Se sacrificaban individuos adultos de ambos sexos así como individuos infantiles. Se practica el sacrificio para consagrar una construcción y como ofrenda de clausura. Se sacrifica para acompañar a otras personas en sus sepulturas. El sacrificio puede darse a gran escala en actos públicos masivos y en la unidad doméstica como a nivel del barrio.

↳ Are there animal sacrifices:

– Yes [specify]: En entierros de la gente común era costumbre sacrificar perros, pues se creía que servían de acompañantes del difunto en su camino al más allá. Se sacrificaban también pequeñas aves. En otros contextos donde se practicaban sacrificios en lugares públicos como templos se han localizado los restos de diferentes animales que fueron sacrificados; se han encontrado por ejemplo en la Pirámide de La Luna restos de grandes felinos (Puma y jaguar), coyotes, perros, grandes aves rapaces como águilas y serpientes. En otro contexto en un lugar conocido como Plaza de Las Columnas se registró el entierro de un mono araña que no es propio de la región sino se zonas tropicales.

↳ Are there human sacrifices:

– Yes

↳ Adults

– Yes

↳ Is biological sex available from evidence:

– Male

– Female

↳ Children

– Yes

Notes: Se sacrificaban niños en honor a Tláloc dios de las tormentas. El llanto de los niños esta asociado de alguna manera a la lluvia. Se han localizado entierros de niños sacrificados por debajo de los altares y en las esquinas de los templos.

↳ Is biological sex available from evidence:

– Male

–Female

↳ Foreigners and/or slaves
– Yes

↳ Is biological sex available from evidence:
– Male
– Female

↳ Elites
– Yes

↳ Is biological sex available from evidence:
– Male
– Female

↳ Other
–Other [specify]: no

↳ Are the sacrificed humans associated in some way:
–Yes [specify]: Se da por la pertenencia a un determinado grupo étnico (ie, entierros de individuos sacrificados en la Pirámide de La Luna); por su pertenencia a determinado grupo social o incluso por edad, en el caso de individuos infantiles. En el Templo de la Serpiente Emplumada se localizaron evidencias de un sacrificio masivo de 260 individuos (correspondiendo con el numero de días del calendario ritual); la mayoría de estos individuos eran adultos de sexo masculino, aunque hay posibilidades de que se incluyera una mujer. Se piensa que eran cautivos de guerra, posiblemente militares pues portaban armas (puntas de flecha) y algunos incluían maxilares humanos o de concha imitando mandíbulas de animales. Algunas evidencias sugieren que se trata de personas no locales.

Are there self-sacrifices present:

– Yes

↳ Suicide
– Field doesn't know

↳ Bloodletting
– Yes

↳ Mutilation
– Field doesn't know

↳ Is self-sacrifice common and/or expect of elites:
– Yes

Notes: El auto sacrificio se da entre diferentes sectores, clases y grupos sociales.

↳ Is it an elite prerogative:
– No

↳ Is it a kingship prerogative:
– No

Are material offerings present:

– Yes

↳ Are material offerings mandatory:
– Yes

↳ Are material offerings composed of valuable objects:
– Yes

↳ Are material offerings composed of daily-life objects:

– Yes

Notes: Los enterramientos de la gente común como sería el caso de los artesanos o de los miembros de los grupos domésticos se incluyen objetos que usaban en su vida diaria. Algunas veces los artesanos incluyen sus herramientas y desechos de las materias primas que trabajan. Otras veces las mujeres incluyen los instrumentos usados para moler (metates). Una propuesta es que los deudos incluyen este tipo de objetos debido a que pueden disponer de ellos ya que son propietarios de los mismos. La inclusión de personas sacrificadas (niños o adultos) podría en este mismo sentido indicar que alguien puede disponer de la vida de otra persona debido a que se presenta como propietario de su fuerza de trabajo (algo diferente a la condición de un esclavo).

↳ Are material offerings interred at this place (in caches):

– Yes

↳ Other

– Other [specify]: Son comunes las ofrendas (de objetos o incluso de personas seguramente sacrificadas) dedicadas a la construcción; este tipo de oblacones se colocaban al iniciar una edificación. Hay ofrendas para la consagración de espacios o edificios, por ejemplo a edificios que se dedicaran para ciertas deidades o cultos. Hay también ofrendas de clausura, que se dedican cuando algún objeto, espacio o cosa deja de tener utilidad y al cerrarse o abandonarse, se le colocan ofrendas. La ofrenda esta vinculada con una tradición muy arraigada que aún persiste en muchas comunidades indígenas: la reciprocidad. Se espera recibir en la medida que se ofrece y se da algo. Si se da mucho se espera recibir mucho, si se da o se ofrece poco o nada, se espera recibir poco o quizá nada.

Is attendance to worship/sacrifice mandatory:

– Yes

Notes: Los sacrificios humanos a gran escala realizados en amplios espacios públicos, debieron ser ejecutados para involucrar e impactar a la población. Las grandes plazas públicas funcionaban como escenarios rituales para propiciar la manifestación expresa de lo sagrado. El sacrificio humano cumple su propósito cuando es realizado ante la presencia de muchas personas que esperan expectantes el momento final, sin embargo, la preparación previa del acto sacrificial y el despliegue posterior son muy importantes. En este sentido no es posible saber si la población era obligada a presenciar los rituales de sacrificio, sin embargo, es muy probable que muchas personas estuvieran presentes (obligadas o no), pues se trata de espacios públicos preparados para la participación colectiva y el sacrificio cumple una función social. Los sacrificios seguramente se ejecutaban en los altares ubicados al centro de las plazas como actos rituales que servían para recrear mitos y como forma de expresar el ejercicio del poder. La observación de los sacrificios era posible para todas las personas dispuestas en las plazas a un nivel más bajo.

↳ By all the community

– I don't know

↳ By specific individuals

– Yes [specify]: En ciertos contextos los sacrificios humanos debieron requerir la presencia exclusiva de ciertos grupos o miembros de éstos. En los conjuntos domésticos residenciales donde se han localizado evidencias de sacrificio, debieron estar presentes sólo los ocupantes y familias de los conjuntos arquitectónicos.

Is maintenance of the place performed:

– Yes

Notes: La participación colectiva en los actos rituales debió requerir de trabajos de mantenimiento del espacio usado. Se han identificado evidencias de mantenimiento que se daba a los templos, con múltiples capas de enlucido de cal.

↳ Is it required:

– Yes

↳ Is there cleansing (for the maintenance):

– Yes

↳ Are there periodic repairs/reconstructions:

– Yes

↳ Is the maintenance performed by permanent staff:

– Yes

Notes: Muy probablemente los grupos de sacerdotes contaban con personas para realizar los trabajos de mantenimiento. Su posición social les permitía un amplio acceso a toda clase de

recursos, incluyendo la mano de obra necesaria para el mantenimiento,

Pilgrimage and Festivals

Are pilgrimages present:

– Yes

Notes: Teotihuacán había sido concebido y construido para funcionar como un gran santuario. La Calzada de Los Muertos fue un gran camino procesional para los peregrinos que visitaban día a día la ciudad.

↳ How strict is pilgrimage:

– field doesn't know

↳ Are pilgrimages the main reason for construction/establishment of the place:

– No

Notes: La ciudad y la economía local se beneficiaba seguramente de las grandes peregrinaciones que llegaban al sitio cotidianamente o durante la celebración de festividades marcadas por el calendario ritual. La gran avenida conocida como Calzada de los Muertos está preparada para recibir a miles de peregrinos. No obstante la ciudad constituía un complejo conjunto de relaciones, funciones y actividades, en las que destacaban las actividades económicas que incluían la producción artesanal, el intercambio y comercio de productos, la administración de recursos, la prestación de servicios (en gran medida para los peregrinos), y las actividades sociales que incluían las prácticas rituales religiosas y políticas. La presencia de numerosos peregrinos en Teotihuacán fue muy importante y debió contribuir a la economía de la ciudad, pero por sí sola no fue la razón principal de la construcción del conjunto urbano.

↳ Are pilgrimages to this place associated with significant life events:

– I don't know

↳ Does pilgrimage to this place involve following established routes (roads):

– Yes

↳ Are these routes maintained together with the place:

– Yes

Is this place a venue for feasting:

– Field doesn't know

Are festivals present:

– Yes

↳ Frequency of festivals

– specify: La frecuencia de los festivales se determinaba por el calendario ritual que establecía con precisión las fechas para la celebración de las conmemoraciones religiosas.

↳ Do all members of the society participate in the festival(s):

– All members

↳ Are festivals a defining element in the construction/decoration of the place:

– Yes

↳ Requires special maintenance/cleansing of the place:

– Yes

Notes: Los espacios donde se realizan actos públicos eran objeto de constante mantenimiento. En algunos lugares se ha observado la constante aplicación de capas de enlucido de cal en áreas con tráfico intenso de personas como una forma de mantenimiento.

↳ Requires new construction/decoration of the place:

– Yes

↳ Requires maintenance/replacement of cult statue(s):

– Field doesn't know

↳ On average, how many participants gather at this place:
– number: No es posible saberlo

↳ Is feasting part of the festival(s):
– Field doesn't know

Divination and Healing

Is divination present:

– Yes

Notes: El calendario ritual conocido como Tonalpohualli (Cuenta de los Días y de los Destinos) constaba de 260 días (20 signos y 13 días que se combinaban hasta completar el ciclo) y era utilizado por los sacerdotes para conocer el destino y la influencia astrológica para cada día, determinar los días nefastos o fastos para realizar ciertas actividades. Se trataba de un conocimiento ancestral que muy probablemente era utilizado en Teotihuacán.

↳ Divination by examination of the exta:
Animals remains, internal organs, answer this question and subsequent question once for each species
– I don't know

↳ Divination through human communication:
– Field doesn't know

↳ Divination through animal-behavior:
– No

Is healing present/practiced at this place:

– Field doesn't know

Institutions and Scriptures

Religious Specialists

Are religious specialists present/in charge of this place:

Religious specialists are individuals who's primary duties within a population group are not concerned with subsistence or craft production but the maintenance of the religious landscape and culture of the group.

– Yes

↳ Present full time
– Yes

↳ Present part time
– No

↳ Are the religious specialists of specific sex/gender:
– Yes

Notes: En la pintura mural es posible reconocer la existencia de sacerdotes y sacerdotisas. Son mas frecuentes las representaciones de sacerdotes (masculinos) sin embargo, en ciertos cultos y rituales la presencia de las mujeres debió ser importante.

↳ Are the religious specialists of specific ethnicity:
– Field doesn't know

↳ Are the religious specialists of specific class/cast:
– Yes

Notes: Los sacerdotes debieron constituirse como un grupo especializado dedicado a conducir el culto a diferentes deidades, llevar a cabo los distintos rituales a celebrarse en las festividades marcadas por el calendario ritual, en el ámbito doméstico e incluso funerario. Formaban parte importante dentro de la estructura de poder y también podrían haber pertenecido a las élites dominantes. La religión jugaba un papel fundamental para la organización social.

↳ Are religious specialists dedicated to the place for life:

– Yes

↳ Are the religious specialists stratified in a hierarchical system:

– Yes

Notes: Teotihuacán era una sociedad de clases donde se reconocen dos fundamentales: La clase explotadora dominante y la clase explotada y políticamente subordinada. Sin embargo al interior de cada clase social debió existir una marcada estratificación asignada por la edad de los individuos, el sexo y la posición económica que permitía el acceso a diferentes recursos.

↳ Is access within the space segregated by this hierarchy:

– Field doesn't know

Does this place incorporate a living space for religious specialists:

– I don't know

Notes: Los sacerdotes debieron constituirse como un grupo de "especialistas" que tenía un papel importante dentro de la estructura de poder. Los sacerdotes debieron tener y utilizar espacios cercanos a los lugares de culto como residencia o vivienda. Las evidencias indicarían que su actividad y posiblemente los espacios que utilizaban para desarrollar sus actividades, no eran ocupados por sus familias, es decir sus familias seguramente residían en otros espacios o lugares. La Ciudadela, uno de los tres complejos arquitectónicos más importantes y grandes que existieron en la antigua ciudad de Teotihuacán, cuenta con dos grandes conjuntos, cuyos espacios debieron servir como residencias y eran ocupados por los sacerdotes encargados de conducir el culto en el Templo de La Serpiente Emplumada y conducir los rituales políticos que se celebraban en la gran plaza. En ambos conjuntos no se localizaron evidencias de actividades domésticas ni de que hubiesen residido en este lugar con sus familias. En otros conjuntos explorados en uno de los antiguos barrios, se identificaron elementos que sugieren que en el interior del conjunto que era ocupado por grupos de sacerdotes-funcionarios o sacerdotes-administradores, tampoco se realizaban actividades domésticas. Al interior de este conjunto arquitectónico se recuperaron evidencias que mostraban que algunos pequeños espacios se usaban para la preparación de alimentos de los sacerdotes o funcionarios que realizan sus actividades (de administración o rituales), pero tampoco hay evidencias de que residieran con sus familiares.

Is this place used for the training of religious specialists:

– Field doesn't know

Are there formal institutions for the maintenance of the place:

Institutions that are authorized by the religious community or political leaders

– Yes

Bureaucracy

Is there a formal bureaucracy present at this place:

A bureaucracy consists of a hierarchical system of accounting and rule maintenance primarily concerned with material wealth.

– Yes

↳ Is a bureaucracy present permanently:

– Yes

Notes: En una sociedad estatal como la que se supone existió Teotihuacán, es indiscutible que existiese un aparato burocrático amplio que se encargaba de la administración de los recursos generados por la economía de producción de bienes y servicios fundamentalmente.

↳ Is a bureaucracy present on a temporary or seasonal basis:

– No

Does this place control economic resources (land, goods, tools):

– Yes

↳ Is this control the primary supporting income of this place:

– Yes

Notes: Teotihuacán fue una sociedad clasista inicial, caracterizada por la existencia de dos clases sociales fundamentales: La clase explotadora, políticamente dominante y propietaria de la fuerza de trabajo, en tanto que la clase explotada, políticamente dominada y subordinada y propietaria de los medios e instrumentos de producción. Las élites dominantes se apropian de una parte importante de la producción de bienes ya que jurídicamente es propietaria de la fuerza de trabajo. La clase dominante constituida por las élites aprovecha eficientemente la amplia disposición de la fuerza de trabajo que se emplea para su mantenimiento, de las

instituciones y la realización de las grandes obras públicas.

Reference: Gómez, Sergio. La Ventilla. Un Barrio De La Antigua Ciudad De Teotihuacán. Exploraciones Y Resultados.. México: Tesis de Licenciatura en Arqueología. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia., 2000.

Reference: Bate, Luis Felipe. "Hipótesis Sobre La Sociedad Clasista Inicial". Boletín De Antropología Americana 9, no. Instituto Panamericano de Geografía e Historia (1984): 47-86.

↳ Does this place lease out land:

– No

↳ Does this place lease out tools:

– No

Public Works

Does this place serve as a location for services to the community:

– Yes

↳ Public food distribution and/or storage:

– No

↳ Place for civic functions (census, elections, others):

– Yes

↳ Place for the practice of justice (trials, executions, etc.):

– Field doesn't know

↳ Function for water management:

– No

↳ Part of the transportation network:

– No

Writing/Scriptures

Is non-religious writing stored at this place:

Economic documents, records etc.

– Yes

Reference: Timothy, King, and Sergio Gómez. "Avances En El Desciframiento De La Escritura Jeroglífica De Teotihuacán". En La Costa Del Golfo En Tiempos Teotihuacanos, Propuestas Y Perspectivas. Memoria De La Segunda Mesa Redonda De Teotihuacán. María Elena Ruiz Y Arturo Pascual (eds.), 2004, 201-44.

Reference: Taube, Karl. "The Writing System of Ancient Teotihuacan". In Ancient America, Vol. 1. Barnardsville y Washington Center for Ancient American Studies., 2000.

Reference: Langley, James. C. (1986). Symbolic Notation of Teotihuacan. (no. 313). (British Archaeological Reports). United Kingdom., 1986.

Reference: Cabrera Castro, Rubén . "Caracteres Glíficos Teotihuacanos En Un Piso De La Ventilla". In La Pintura Mural Prehispánica En México, Teotihuacán. Estudios. Beatriz De La Fuente (coord.), 1401-27. México: Instituto de Investigaciones Estéticas / Universidad Nacional Autónoma de México., 1996.

Reference: Cabrera Castro, Rubén. "Figurillas Glíficas De La Ventilla, Teotihuacán". In Arqueología. Revista De La Coordinación Nacional De Arqueología, 15, Segunda época:27-40. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia., 1996.

Are there scriptures associated with this place:

– No

Notes: Las evidencias del sistema de escritura son pocas y corresponden a notaciones simbólicas o glíficas. El mejor ejemplo del sistema de escritura fue descubierto en el piso de una plaza en La Ventilla, un barrio de la antigua ciudad. Se trata de un sistema notacional que mantiene correspondencia con el sistema conocido para épocas posteriores como Mixteca-Puebla. En el ejemplo de La Ventilla, hay una combinación de glifos de lugares (topónimos), oficios y cargos públicos.

Bibliography

General References

- Reference: Teotihuacán, Millon, Rene. "Teotihuacan: City, State and Civilization". In *Handbook of Middle American Indians*. Robert Wauchope Y Gordon R. Willey (eds.), 198-243. Archaeology Supplement 1. Austin: University of Texas Press., 1981.
- Reference: Teotihuacán, Millon, Rene, Bruce Drewitt, and George Cowgill. *The Teotihuacan Map*. Serie Urbanization at Teotihuacan, México 1. Austin: University of Texas Press., 1973.
- Reference: Teotihuacán, Cabrera Castro, Rubén, and Sergio Gómez. "La Ventilla, Un Modelo De Barrio En La Estructura Urbana De Teotihuacán". In *El Urbanismo En Mesoamérica*. Alba Guadalupe Mastache, Robert H. Cobean, Ángel García Cook, Kenneth C. Hirth (eds.), 238-83. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Universidad Estatal de Pensilvania., 2008.
- Reference: Teotihuacán, Millon, Rene. *Urbanization at Teotihuacán, Mexico*. Vol. 1. The Teotihuacán Map. Austin: University of Texas Press., 1973.
- Reference: Teotihuacán, Angulo, Jorge. "Nuevas Consideraciones Sobre Tetitla Y Los Llamados Conjuntos Departamentales". In *Teotihuacán: Nuevos Datos, Nuevas Sintesis, Nuevos Problemas*. Emily McClung De Tapia Y Evelyn Rattray (eds.), 275-315. Serie Antropológica 72. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma de México., 1987.
- Reference: Teotihuacán, Gazzola, Julie. "La Producción Lapidaria En Teotihuacán. Estudio De Las Actividades Productivas En Los Talleres De Un Conjunto Habitacional". In *Arquitectura Y Urbanismo: Pasado Y Presente De Los Espacios En Teotihuacán. Memoria De La Tercera Mesa Redonda De Teotihuacán*. Ma. Elena Ruiz Y Jesús Torres (eds.), 841-78. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia., 2005.
- Reference: Teotihuacán, Gómez, Sergio. *La Ventilla. Un Barrio De La Antigua Ciudad De Teotihuacán. Exploraciones Y Resultados*. México: Tesis de Licenciatura en Arqueología, Escuela Nacional de Antropología e Historia., 2000.
- Reference: Teotihuacán, Gómez, Sergio, and Julie Gazzola. "Una Propuesta Sobre El Proceso, Factores Y Condiciones Del Colapso De Teotihuacán". *Dimensión Antropológica* 31, Año 11, mayo-agosto (2004): 7-57.
- Reference: Teotihuacán, Manzanilla, Linda. *Anatomía De Un Conjunto Residencial Teotihuacano En Oztoyalhuco*. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma de México / DGPA, 1993.
- Reference: Teotihuacán, Millon, Rene. "The Last Years of Teotihuacan Dominance". In *The Collapse of Ancient States and Civilizations*. N. Yoffe Y G. Cowgill (eds.), 102-70. Tucson: The University of Arizona Press., 1988.
- Reference: Teotihuacán, Gómez, Sergio, and Julie Gazzola. "Análisis De Las Relaciones Entre Teotihuacán Y El Occidente De México". In *Dinámicas Culturales Entre El Occidente, El Centro-norte Y La Cuenca De México, Del Preclásico Al Epiclásico*. Brigitte Faugère (ed.), 113-36. México: Colegio de Michoacán / CEMCA, 2007.
- Reference: Teotihuacán, Millon, Rene. "Teotihuacan: City, State and Civilization". In *Handbook of Middle American Indians*. Robert Wauchope Y Gordon R. Willey (eds.), 198-243. Archaeology Supplement 1. Austin: University of Texas Press, 1981.
- Reference: Teotihuacán, Serrano, Carlos, and Zaid Lagunas. "Prácticas Mortuorias Prehispánicas En Un Barrio De Artesanos (la Ventilla "B"). Teotihuacán". In *Prácticas Funerarias En La Ciudad De Los Dioses. Los Enterramientos Humanos De La Antigua Teotihuacán*. Linda Manzanilla Y Carlos Serrano (eds.), 35-79. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma de México., 1999.
- Reference: Teotihuacán, William, Sanders. "Prestigio, Poder Y Riqueza: Una Perspectiva Desde La Arquitectura Residencial De Teotihuacán". In *El Urbanismo En Mesoamérica*. Alba Guadalupe Mastache, Robert H. Cobean, Ángel García Cook Y Kenneth C. Hirth (eds.), 2:113-31. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Universidad Estatal de Pensilvania., 2008.
- Reference: Teotihuacán, López Luján, Leonardo. *La Recuperación Mexica Del Pasado Teotihuacano. Colección Divulgación, Serie Proyecto Templo Mayor*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Asociación de Amigos del Templo Mayor / GV., 1989.
- Reference: Teotihuacán, Cabrera Castro, Rubén. "El Proyecto Arqueológico Teotihuacán". In *Teotihuacán 80-82. Primeros Resultados*. Rubén Cabrera, Ignacio Rodríguez Y Noel Morelos (coords.), 7-40. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia., 1982.
- Reference: Teotihuacán, Gómez, Sergio, Julie Gazzola, and Jaime Nuñez. "Nuevas Ideas Sobre El Juego De Pelota En Teotihuacán". In *La Costa Del Golfo En Tiempos Teotihuacanos: Propuestas Y Perspectivas, Memoria De La Segunda Mesa Redonda De Teotihuacán*. María Elena Ruiz Y Arturo Pascual (eds.), 165-99. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia., 2004.
- Reference: Teotihuacán, Manzanilla, Linda, ed. *Unidades Habitacionales Mesoamericanas Y Sus Áreas De Actividad*. Edited by Linda Manzanilla. Serie Antropológica 76. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma de México., 1986.
- Reference: Teotihuacán, Manzanilla, Linda, ed. *Anatomía De Un Conjunto Residencial Teotihuacano En Oztoyalhuco*. Edited by Linda Manzanilla. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma de México / DGPA., 1993.
- Reference: Teotihuacán, Millon, Rene. "Social Relations in Ancient Teotihuacan". In *The Valley of Mexico. Studies in Prehispanic Ecology and Society*. Eric. R. Wolf (ed.), 205-35. Albuquerque: Universidad de Nuevo México., 1976.
- Reference: Teotihuacán, Morelos García, Noel. *Proceso De Producción De Espacios Y Estructuras En Teotihuacán. Conjunto Plaza Oeste Y Complejo Calle De Los Muertos*. México: Tesis de Licenciatura en

- Arqueología. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1986.
- Reference: Teotihuacán, Rattray, Evelyn, and Emily McClung, eds. Teotihuacán: Nuevos Datos, Nuevas Síntesis, Nuevos Problemas. Edited by Evelyn Rattray and Emily McClung. Serie Antropológica 72. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma de México, 1987.
- Reference: Teotihuacán, Sejourne, Laurette. Arquitectura Y Pintura En Teotihuacán. México: Siglo XXI Editores, 1966.
- Reference: Teotihuacán, Storey, Rebecca. "A First Look at the Paleodemography on the Ancient Teotihuacan". In Teotihuacán: Nuevos Datos, Nuevas Síntesis, Nuevos Problemas. Emily McClung De Tapia Y Evelyn Rattray (eds.), 91-114. Serie Antropológica 72. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma de México, 1987.
- Reference: Teotihuacán, Widmer, Randolph. "Procurement, Exchange, and Production of Foreign Commodities at Teotihuacan; State Monopoly or Local Control?". In Arqueología Mesoamericana, Homenaje a William T. Sanders. Cuadalupe Mastache, Jeffrey Parsons, Robert Santley Y Mari Carmen Serra Puche (coords.), 1:271-80. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1996.
- Reference: Teotihuacán, Bernal, Ignacio. Teotihuacán: Descubrimientos Y Reconstrucciones. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1963.
- Reference: Teotihuacán, Langley, James. Symbolic Notation of Teotihuacan: Elements of Writing in a Mesoamerican Culture of the Classic Period. British Archaeological Reports 313. Oxford: BAR, 1986.
- Reference: Teotihuacán, Linne, Sigvald. Archaeological Researches at Teotihuacan Mexico. Vol. 1. The Ethnographical (new Series Publication, 1. Stockholm: Museum of Sweden Riksmuseets Etnografiska Avdelning, 1934.
- Reference: Teotihuacán, Millon, Rene. "Extensión Y Población De La Ciudad De Teotihuacán En Sus Diferentes Periodos: Un Cálculo Provisional". In Teotihuacán XI Mesa Redonda, 57-78. México: Sociedad Mexicana de Antropología, 1967.
- Reference: Teotihuacán, Pasztory, Esther. The Iconography of the Teotihuacan Tlaloc. Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology 15. Washington D.C.: Dumbarton Oaks, 1974.
- Reference: Teotihuacán, Sanders, William. The Cultural Ecology of the Teotihuacan Valley. Pennsylvania: Pennsylvania State University, 1965.
- Reference: Teotihuacán, Gamio, Manuel. La Población Del Valle De Teotihuacán. México: Instituto Nacional Indigenista, 1979.
- Reference: Teotihuacán, Linné, Sigvald. Mexican Highland Cultures: Archaeological Researches at Teotihuacan, Calpulalpan and Chalchicomula in 1934. Vol. 7. New Series. Stockholm: The Ethnographical Museum of Sweden, 1942.
- Reference: Teotihuacán, Spence, Michael. "Residential Practices and the Distribution of Skeletal Traits in Teotihuacan, México". Man Vol. 9, No. 2, no. Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. (1974): 262-73.
- Reference: Teotihuacán, Spence, Michael. "The Obsidian Industry of Teotihuacán". In American Antiquity, 32:507-14. Cambridge University Press, 1967.
- Reference: Teotihuacán, Sugiyama, Saburo. Mass Human Sacrifice and Symbolism of the Feathered Serpent Pyramid in Teotihuacan. Tesis Doctoral de la Universidad Estatal de Arizona, 1995.
- Reference: Teotihuacán, Gómez, Sergio, and Michael Spence. "Interaction Among the Complex Societies of Classic Period Mesoamerica". In The Oxford Handbook of Mesoamerican Archaeology, Deborah L. Nichols and Christopher A. Pool (eds.), 283-97. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Reference: Teotihuacán, Roob, Matthew. Teotihuacan City of Water City of Fire. San Francisco California: Fine Arts Museum of San Francisco de Young and University of California Press, 2017.
- Reference: Teotihuacán, Gómez, Sergio. "The Underworld at Teotihuacan; the Sacred Cave Under the Feathered Serpent Pyramid". In Teotihuacan: City of Water City of Fire, 48-55. San Francisco California: Fine Arts Museum of San Francisco de Young and University of California Press, 2017.
- Reference: Teotihuacán, Cabrera Castro, Rubén, and Sergio Gómez, eds. Estudios De Un Barrio De La Antigua Ciudad De Teotihuacán. Memorias Del Proyecto La Ventilla 1992-2004. Edited by Rubén Cabrera Castro and Sergio Gómez. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2022.

Entry/Answer References

- Reference: Yes, Millon, Rene. "Teotihuacan Studies: From 1950 to 1990 and Beyond". In Art, Ideology, and the City of Teotihuacan (J. C. Berlo Ed.), 339.429. Washington D.C.: Dumbarton Oaks, 1992.
- Reference: Other [specify]: El sitio arqueológico se localiza en un pequeño valle limitado por elevaciones montañosas. La montaña principal se ubica al norte de la Calzada de los Muertos, y se conoce como Cerro Gordo o Tenan. Algunos autores sugieren que esta montaña tuvo un papel determinante para la ubicación y orientación de la ciudad., Lorenzo, Jose Luis . Materiales Para La Arqueología De Teotihuacán, México. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1968.
- Reference: Other [specify]: El sitio arqueológico se localiza en un pequeño valle limitado por elevaciones montañosas. La montaña principal se ubica al norte de la Calzada de los Muertos, y se conoce como Cerro Gordo o Tenan. Algunos autores sugieren que esta montaña tuvo un papel determinante para la ubicación y orientación de la ciudad., Mc Clung de Tapia, Emily . Ecología Y Cultura En Mesoamerica. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1979.
- Reference: Yes, Morelos García, Noel. Proceso De Producción De Espacios Y Estructuras En Teotihuacán. Conjunto Plaza Oeste Y Complejo Calle De Los Muertos. México: Tesis de Licenciatura en Arqueología.

Escuela Nacional de Antropología e Historia., 1986.

Reference: Yes, Gómez, Sergio, and Julie Gazzola. "Una Propuesta Sobre El Proceso, Factores Y Condiciones Del Colapso De Teotihuacán". In *Dimensión Antropológica*, 31, Año 11, mayo-agosto:7-57. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2004.

Reference: Yes, Sugiyama, Saburo. "Teotihuacan City Layout as a Cosmogram: Preliminary Results of the 2007 Measurement Unit Study". The *Archaeology of Measurement*, Iain Morley, Colin Renfrew (eds.), 2010, 130-49.

Reference: Yes, Sugiyama, Saburo. "Worldview Materialized in Teotihuacan, Mexico". *Latin American Antiquity*, 4(2), (1993): 103-29.

Reference: Yes [specify]: Los materiales empleados en la construcción de los edificios eran de origen natural. El aplonado, los pisos techumbres de todos los edificios es una mezcla hecha de arcilla y gravilla de tezontle. El enlucido de cal que se colocaba sobre el aplando era obtenido del procesamiento de la cal que era importado. La cal requiere un proceso para poder ser utilizada. La pintura mural de muchos de los edificios fue lograda utilizando diferentes pigmentos de origen mineral, la mayoría de ellos importados de lugares distantes. Magaloni, Diana. "El Espacio Pictórico Teotihuacano. Tradición Y Técnica". In *La Pintura Mural Prehispánica. Teotihuacán. Estudios*. Beatriz De La Fuente (coord.), 1:187-225. México: Instituto de Investigaciones Estéticas / Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.

Reference: Yes, Margain, Carlos. "Sobre Sistemas Y Materiales De Construcción En Teotihuacan". In *Teotihuacán XI Mesa Redonda*, 157-211. México: Sociedad Mexicana de Antropología, 1966.

Reference: Yes, Barba, Luis Alberto, and José Luis Córdova Frunz. *Materiales Y Energía En La Arquitectura De Teotihuacan.* México: Universidad Nacional Autónoma de México., 2010.

Reference: Yes, Von Winning, Hasso . *La Iconografía De Teotihuacán: Los Dioses Y Los Signos. Vol. I y II.* México: Instituto de Investigaciones Estéticas / Universidad Nacional Autónoma de México. , 1987.

Reference: Yes [specify]: Los materiales empleados en la construcción de los edificios eran de origen natural. El aplonado, los pisos techumbres de todos los edificios es una mezcla hecha de arcilla y gravilla de tezontle. El enlucido de cal que se colocaba sobre el aplando era obtenido del procesamiento de la cal que era importado. La cal requiere un proceso para poder ser utilizada. La pintura mural de muchos de los edificios fue lograda utilizando diferentes pigmentos de origen mineral, la mayoría de ellos importados de lugares distantes. Torres, Luis. "Materiales Y Técnicas De La Pintura Mural De Teotihuacán". In *Teotihuacán XI Mesa Redonda*, 17-42. México: Sociedad Mexicana de Antropología, 1972.

Reference: Yes, Serrano, Carlos, and Zaid Lagunas. "Sistema De Enterramiento Y Notas Sobre El Material Osteológico De La Ventilla Teotihuacán, México". *Anales Del INAH Séptima época*, Tomo 4 (1974): 105-44.

Reference: Yes, Serrano, Carlos, and Zaid Lagunas. "Prácticas Mortuorias Prehispánicas En Un Barrio De Artesanos (la Ventilla "B"). Teotihuacán". In *Prácticas Funerarias En La Ciudad De Los Dioses. Los Enterramientos Humanos De La Antigua Teotihuacán*. Linda Manzanilla Y Carlos Serrano (eds.), 35-79. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma de México. , 1999.

Reference: Yes, Manzanilla, Linda, and Carlos Serrano. *Prácticas Funerarias En La Ciudad De Los Dioses. Los Enterramientos Humanos De La Antigua Teotihuacán.* México: Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma de México / DGPA, 1999.

Reference: Yes, Sempowski, Martha, and Michael Spence. *Mortuary Practices and Skeletal Remains at Teotihuacan. (urbanization at Teotihuacan Mexico, Series, No. 3).* Salt Lake City: University of Utah Press. , 1994. ,

Reference: Yes, Gómez, Sergio, and Jaime Nuñez. "Análisis Preliminar Del Patrón Y La Distribución Espacial De Entierros En El Barrio De La Ventilla". En *Prácticas Funerarias En La Ciudad De Los Dioses. Los Enterramientos Humanos De La Antigua Teotihuacán*. Linda Manzanilla Y Carlos Serrano (eds.), Instituto De Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacional Autónoma De México / DGPA, 1999, 81-147.

Reference: Yes, Timothy, King, and Sergio Gómez. "Avances En El Desciframiento De La Escritura Jeroglífica De Teotihuacán". En *La Costa Del Golfo En Tiempos Teotihuacanos, Propuestas Y Perspectivas. Memoria De La Segunda Mesa Redonda De Teotihuacán*. María Elena Ruiz Y Arturo Pascual (eds.), 2004, 201-44.

Reference: Yes, Taube, Karl. "The Writing System of Ancient Teotihuacan". In *Ancient America*, Vol. 1. Barnardsville y Washington Center for Ancient American Studies, 2000.

Reference: Yes, Langley, James. C. (1986). *Symbolic Notation of Teotihuacan.* (no. 313). (British Archaeological Reports). United Kingdom, 1986.

Reference: Source 1 URL:

https://www.academia.edu/83310330/Arqueolog_%C3%ADa_de_Teotihuacan_Teotihuacan, Source 1

Description: Aspectos generales sobre Teotihuacan, Source 2 URL:

<https://es.scribd.com/document/245199275/Teotihuacan-Art-From-the-City-of-the-Gods-History-Art-eBook>, Source 2 Description: Compilación de artículos sobre diversos aspectos de Teotihuacán, Source 3

URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&xsrf=AB5stBjtYo_vpMamc45A0K5RnwKdaBCtoA:1688531267944&q=ISBN+Ebook:+9786075396927&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjx6uT3fb_AhWNl

Source 3 Description: https://play.google.com/store/books/details?id=qQifEAAAQBAJ&rdid=book-qQifEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb, Millon, Rene.

"Teotihuacan: City, State and Civilization". In *Handbook of Middle American Indians*. Robert Wauchope Y Gordon R. Willey (eds.), 198-243. *Archaeology Supplement 1*. Austin: University of Texas Press. , 1981.

Reference: Yes, Cabrera Castro, Rubén . "Caracteres Glíficos Teotihuacanos En Un Piso De La Ventilla". In *La Pintura Mural Prehispánica En México, Teotihuacán. Estudios*. Beatriz De La Fuente (coord.), 1:401-27. México: Instituto de Investigaciones Estéticas / Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.

Reference: Yes, Cabrera Castro, Rubén. "Figurillas Glíficas De La Ventilla, Teotihuacán". In *Arqueología. Revista De La Coordinación Nacional De Arqueología*, 15, Segunda época:27-40. México: Instituto Nacional

de Antropología e Historia, 1996.

Reference: Source 1 URL:

https://www.academia.edu/83310330/Arqueolog_%C3%ADa_de_Teotihuacan_Teotihuacan, Source 1

Description: Aspectos generales sobre Teotihuacan, Source 2 URL:

<https://es.scribd.com/document/245199275/Teotihuacan-Art-From-the-City-of-the-Gods-History-Art-eBook>, Source 2

Description: Compilacion de articulos sobre diversos aspectos de Teotihuacán, Source 3

URL: [https://www.google.com/search?client=firefox-b-](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AB5stBjtYo_vpMamc45A0K5RnwKdaBGtoA:1688531267944&q=ISBN+Ebook:+9786075396927&spell=1&sa=X&ved=2ahUKewjhx6uT3fb_AhWNI)

[https://play.google.com/store/books/details?id=qQifEAAAQBAJ&rdid=book-](https://play.google.com/store/books/details?id=qQifEAAAQBAJ&rdid=book-qQifEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb)

[qQifEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb](https://play.google.com/store/books/details?id=qQifEAAAQBAJ&rdid=book-qQifEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb), Cabrera Castro, Rubén,

and Sergio Gómez. "La Ventilla, Un Modelo De Barrio En La Estructura Urbana De Teotihuacán". In *El*

Urbanismo En Mesoamérica. Alba Cuadalupe Mastache, Robert H. Cobean, Ángel García Cook, Kenneth G.

Hirth (eds.), 2:38-83. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Universidad Estatal de

Pensilvania, 2008.

Reference: Source 1 URL:

https://www.academia.edu/83310330/Arqueolog_%C3%ADa_de_Teotihuacan_Teotihuacan, Source 1

Description: Aspectos generales sobre Teotihuacan, Source 2 URL:

<https://es.scribd.com/document/245199275/Teotihuacan-Art-From-the-City-of-the-Gods-History-Art-eBook>, Source 2

Description: Compilacion de articulos sobre diversos aspectos de Teotihuacán, Source 3

URL: [https://www.google.com/search?client=firefox-b-](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AB5stBjtYo_vpMamc45A0K5RnwKdaBGtoA:1688531267944&q=ISBN+Ebook:+9786075396927&spell=1&sa=X&ved=2ahUKewjhx6uT3fb_AhWNI)

[https://play.google.com/store/books/details?id=qQifEAAAQBAJ&rdid=book-](https://play.google.com/store/books/details?id=qQifEAAAQBAJ&rdid=book-qQifEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb)

[qQifEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb](https://play.google.com/store/books/details?id=qQifEAAAQBAJ&rdid=book-qQifEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb), Millon, Rene.

Urbanization at Teotihuacán, Mexico. Vol. 1. *The Teotihuacán Map*. Austin: University of Texas Press., 1973.

Reference: Source 1 URL:

https://www.academia.edu/83310330/Arqueolog_%C3%ADa_de_Teotihuacan_Teotihuacan, Source 1

Description: Aspectos generales sobre Teotihuacan, Source 2 URL:

<https://es.scribd.com/document/245199275/Teotihuacan-Art-From-the-City-of-the-Gods-History-Art-eBook>, Source 2

Description: Compilacion de articulos sobre diversos aspectos de Teotihuacán, Source 3

URL: [https://www.google.com/search?client=firefox-b-](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AB5stBjtYo_vpMamc45A0K5RnwKdaBGtoA:1688531267944&q=ISBN+Ebook:+9786075396927&spell=1&sa=X&ved=2ahUKewjhx6uT3fb_AhWNI)

[https://play.google.com/store/books/details?id=qQifEAAAQBAJ&rdid=book-](https://play.google.com/store/books/details?id=qQifEAAAQBAJ&rdid=book-qQifEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb)

[qQifEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb](https://play.google.com/store/books/details?id=qQifEAAAQBAJ&rdid=book-qQifEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb), William, Sanders.

"Prestigio, Poder Y Riqueza: Una Perspectiva Desde La Arquitectura Residencial De Teotihuacán". In *El*

Urbanismo En Mesoamérica. Alba Cuadalupe Mastache, Robert H. Cobean, Ángel García Cook Y Kenneth

G. Hirth (eds.), 2:113-31. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Universidad Estatal de

Pensilvania, 2008.

Reference: Other [specify]: No es clara la razón por la cual se eligió el valle de Teotihuacán para el asentamiento original de la población, sin embargo, es posible que la montaña conocida como el "Cerro Gordo" es también llamada como "Tenan" que significa "Nuestra Madre de Piedra" haya tenido un papel importante para la construcción del mayor santuario que había existido hasta esos tiempos., Tobrinier, Stepen . "The Fertile Mountain: An Investigation of Cerro Coprdos Importance to the Town Plan Ans Iconography of Teotihuacan", *Teotihuacán XI Mesa Redonda*:103-16. Sociedad Mexicana de Antropología, 1972.

Reference: Number of human sacrifices: Es variable dependiendo del contexto, White, Christine, Michael Spence, and Fred Longstaffe. "Geographic Identities of the Sacrificial Victims from the Feathered Serpent Pyramid, Teotihuacan: Implications for the Nature of State Power". *Latin American Antiquity*, 13 (2) (2002): 217-36.

Reference: Number of human sacrifices: Es variable dependiendo del contexto, White, Christine, Douglas Price, and Fred Longstaffe. "Residential Histories of the Human Sacrifices at the Moon Pyramid, Teotihuacan". *Ancient Mesoamerica* 18 (1) (2007): 159-72.

Reference: Yes, Gómez, Sergio. *La Ventilla. Un Barrio De La Antigua Ciudad De Teotihuacán. Exploraciones Y Resultados*. México: Tesis de Licenciatura en Arqueología. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia., 2000.

Reference: Yes, Bate, Luis Felipe. "Hipótesis Sobre La Sociedad Clasista Inicial". *Boletín De Antropología Americana* 9, no. Instituto Panamericano de Geografía e Historia (1984): 47-86.